

**Österreichische
UNESCO-Kommission**
Jahrbuch 2024/2025

24

25

INHALT

- 2 VORWORT
- 4 LEITARTIKEL: VERÄNDERUNG DURCH BILDUNG:
(UN-)MÖGLICHKEITEN UND HERAUSFORDERUNGEN
- 8 BILDUNG
- 19 WISSENSCHAFT
- 28 KULTUR
- 49 KOMMUNIKATION UND INFORMATION
- 58 ANHANG
- 60 IMPRESSUM

**Österreichische
UNESCO-Kommission**
Jahrbuch 2024/2025

unesco

Österreichische
UNESCO-Kommission

© Luiza Puia

Mag. Martin Fritz, Generalsekretär der Österreichischen UNESCO-Kommission

Nach intensiven Vorbereitungen hat die Österreichische UNESCO-Kommission zum Jahresbeginn 2025 ihren neuen Standort in der Otto-Wagner-Postsparkasse in der Inneren Stadt in Wien bezogen. Der Umzug ist aus vielerlei Gründen symbolträchtig: Die 1908 eröffnete Postsparkasse zählt zu den herausragenden architektonischen Zeugnissen des Übergangs vom Wiener Jugendstil in die Moderne und erinnert somit an eine prägende kulturgeschichtliche Phase der Veränderung. Der Bundesimmobiliengesellschaft ist es in den letzten Jahren gelungen, das Gebäude durch die Ansiedlung wichtiger öffentlicher Institutionen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur neu zu beleben und zugänglich zu machen. Die ÖUK findet sich somit im Jahr ihres 75-jährigen Bestehens Tür an Tür mit der Universität für angewandte Kunst, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Forschungsförderungsfonds, der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und der Johannes-Kepler-Universität Linz.

In dieser Nachbarschaft findet das breite Mandat der UNESCO seinen räumlichen Ausdruck. Die neuen Veranstaltungsräume der ÖUK erleichtern den Sitzungsbetrieb aller Gremien und werden zusätzlich zu unserem Vorhaben beitragen, noch häufiger als Gastgeberin und Kooperationspartnerin für Veranstaltungen im Themenspektrum der UNESCO in Erscheinung zu treten. Ob in Bildung, Wissenschaft, Kultur oder in dem in letzter Zeit ausgebauten Themenfeld der Medienvielfalt – die Österreichische UNESCO-Kommission versteht sich als Wissens- und Vermittlungsorganisation, die auf der Grundlage ihrer statutarischen Aufgaben zum Know-how-Transfer in die Gesellschaft beiträgt.

Dem Team der ÖUK gebührt ausdrücklicher Dank für die kontinuierlich und sorgfältig betriebene Netzwerkarbeit, die die Basis für diese Wirksamkeit in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft darstellt. Ein herzlicher Dank gilt auch Präsidentin Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Sabine Haag, Vorstand und Mitgliedern der ÖUK sowie den von ihnen vertretenen Ministerien und Bundesländern für die kontinuierliche Unterstützung unserer Arbeit.

Das Jahr 2025 brachte neben dem 80. Geburtstag der UNESCO auch einen Wechsel in der Leitung der Organisation. Nach acht Jahren im Amt übergab Generaldirektorin Audrey Azoulay das Amt an den Altertumsforscher und früheren ägyptischen Minister für Tourismus und Kulturerbe, Khaled El Enany. Prof. El Enany's Kandidatur wurde auch von Österreich unterstützt. Es war uns eine besondere Ehre, den neuen Generaldirektor – noch als Kandidaten – in der Otto-Wagner-Postsparkasse zu Gast zu haben. Die von ihm zu diesem Anlass im historischen Sitzungssaal ausgedrückte Vision einer „UNESCO for the People“ war mitreißend und wurde von den zahlreichen Anwesenden aus der „UNESCO-Familie“ in Österreich als Handlungsauftrag verstanden. Diese Haltung einer auf gesellschaftliche Wirkung ausgerichteten UNESCO wird auch weiterhin die Arbeit der Österreichischen UNESCO-Kommission leiten.

Mag. Martin Fritz

Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission

Das Jahrbuch 2024/2025 der Österreichischen UNESCO-Kommission erscheint in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche – politisch, technologisch, gesellschaftlich und ökologisch. In den vergangenen Monaten ist immer häufiger von einer Neuordnung globaler Machtverhältnisse, von der Erosion bestehender Strukturen und von Konflikten mit weltweiter Tragweite die Rede. Diese Entwicklungen gehen auch an der UNESCO nicht spurlos vorüber: 2025 musste die Organisation den Austritt gleich zweier Mitgliedstaaten hinnehmen – neben Nicaragua vor allem auch den der Vereinigten Staaten von Amerika, dessen finanzielle Auswirkungen besonders schwer wiegen.

So schmerzhaft der Rückzug eines jeden Mitgliedstaates für multilaterale Organisationen ist, ist es der UNESCO dennoch gelungen, ihre mittelfristigen Finanz- und Arbeitspläne so anzupassen, dass ihre Handlungsfähigkeit gewahrt bleibt. Sie kann sich weiterhin mit Nachdruck als globales Forum für Dialog und Frieden, für den Schutz des gemeinsamen Erbes der Menschheit, für Bildung für alle, für inklusive Wissensgesellschaften, vielfältige kulturelle Ausdrucksformen und demokratische Informationsräume einsetzen.

Nicht zuletzt die UNESCO-Generalkonferenz 2025, die erstmals seit 40 Jahren nicht im Hauptquartier in Paris, sondern in Samarkand in Usbekistan stattfand, hat gezeigt, dass die Organisation auch unter veränderten Rahmenbedingungen in der Lage ist, zentrale Zukunftsfragen aufzugreifen. Die ethische Gestaltung neuer Technologien, der Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit sowie die Rolle von Bildung für Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung sind nur einige davon. Für die Nationalkommissionen besonders bedeutsam war zudem die Verabschiedung einer Resolution der Generalkonferenz: Das wichtigste Gremium der UNESCO drückte im Rahmen dieser Erklärung die wichtige Anerkennung des Beitrags dieser Institutionen zur Umsetzung der UNESCO-Ziele aus – nicht nur, aber gerade auch auf nationaler und regionaler Ebene. National-

kommissionen tragen entscheidend dazu bei, die Werte und Ziele der UNESCO auch außerhalb von Politik, Verwaltung und Diplomatie zu verankern.

Auch die Österreichische UNESCO-Kommission trägt seit ihrer Gründung mit zahlreichen Projekten, Initiativen und Partnerschaften dazu bei, die normativen, programmatischen und strategischen Leitlinien der UNESCO in Österreich wirksam werden zu lassen. 2024/25 zählen dazu unter anderem das Engagement für die Umsetzung der UNESCO-Empfehlung zu Bildung für Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung von 2023, Aktivitäten zum Jubiläum der Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, die Unterstützung der Einrichtung des Kategorie-II-Zentrums „IC Rivers“ an der Universität für Bodenkultur Wien sowie eine neue europäische Netzwerkinitiative im Bereich Welterbe. Sie stehen beispielhaft für die thematische Breite und die internationale Vernetzung der Arbeit der Österreichischen UNESCO-Kommission.

Ich lade Sie ein, sich auf den folgenden Seiten ein Bild von ausgewählten Projekten und Aktivitäten der Jahre 2024 und 2025 zu machen. Das vorliegende Jahrbuch zeigt eindrucksvoll, wie internationale Verantwortung und lokales Engagement zusammenwirken können – und dass die Ziele der UNESCO nicht abstrakt bleiben, sondern in konkreten Menschen, Projekten und Orten Gestalt annehmen. In diesem Sinne danke ich allen, die mit ihrer Expertise, ihrem Idealismus und ihrer Beharrlichkeit zur Arbeit der Österreichischen UNESCO-Kommission beitragen. Lassen Sie uns diesen Weg auch in Zukunft gemeinsam weitergehen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabine Haag', written in a cursive style.

Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Sabine Haag

Veränderung durch Bildung: (Un-)Möglichkeiten und Herausforderungen

BARBARA SCHULTE

Zwei Welten, geteilte Zwänge: Von China nach Österreich

Gemeinsam mit Kolleg*innen aus dem chinesischen Chongqing hatten wir uns in einem mehrjährigen Forschungsprojekt mit der Frage auseinandergesetzt, wie kulturelle Identitäten und Traditionen mit der modernen Schule vereinbar sind: Inwieweit sind kulturelle Praktiken präsent? Wie können sie die Schule bereichern und einen lokal verankerten Zugang zu Wissen ermöglichen, der auch die Traditionen der Community im Blick hat? Wir konzentrierten uns dabei auf die Regionen, in denen der Anteil an ethnischen Minderheiten besonders hoch war, u.a. in den tibetischen Regionen Sichuans.

Die Einblicke waren oft ernüchternd. Viele Schulen und Lehrkräfte sind sich zwar des reichen kulturellen Erbes bewusst – beispielsweise werden lokale Kunst, Kleidung und Schmuck ausgestellt, auch werden verschiedene kulturelle Aufführungen organisiert. Diese sind jedoch vollkommen losgelöst vom Schulalltag. Hier kämpfen die Lehrkräfte tagtäglich damit, ihren Schüler*innen die Grundlagen zu vermitteln, die diesen ein Weiterkommen im bestehenden Schulsystem und später in der Arbeitswelt ermöglichen. Dazu gehören vor allem Sprachkompetenzen

in Chinesisch und andere „übliche Verdächtige“, denen man in Lehrplänen weltweit begegnet und die auch in internationalen Leistungsmessungen wie PISA (Programme for International Student Assessment) im Vordergrund stehen, wie z. B. Mathematik und Naturwissenschaften.

„Die UNESCO hat mit ihren Arbeiten zur transformativen Bildung und Zukunfts-bildung wichtige Orientierung gegeben. Ein zentraler Punkt ist dabei, dass die Veränderung neben der Ermächtigung der einzelnen Person auch immer das gesamtgesellschaftliche System erfasst.“

Zwischen diesen Kompetenzbereichen und den lokalen Traditionen der Schüler*innen gibt es nur wenige Berührungspunkte: Die Eltern stammen häufig aus nomadischen Familien, verfügen über geringe Chinesischkenntnisse und haben, wenn überhaupt, nur kurz die Schule besucht. Die Kinder müssen neben drei oder mehr Sprachen auch drei Schriftsysteme bewältigen (Chinesisch, Tibetisch, lateinisches Alphabet) und sollen dennoch, zumindest

theoretisch, dieselben Bildungsziele erreichen wie „Stadtkinder“ aus gut gebildeten Elternhäusern. Für kulturelle Bildung bleibt dabei wenig Raum; kulturelle Aktivitäten sind oft den leistungsstärkeren Schüler*innen vorbehalten.

Ein Ortswechsel nach Wien, wo wir ein Schulprojekt zur gewaltfreien Kommunikation (GFK) begleiteten. Hier standen explizit nicht die klassischen PISA-Kompetenzen im Fokus, sondern die Fähigkeit, einander zuzuhören, gemeinsam Lösungen zu suchen und Konflikte zu deeskalieren oder idealerweise zu vermeiden. Lehrkräfte wie

© Barbara Schulte

Sprachunterricht Dorfschule/Sichuan

Schüler*innen berichteten von zunehmender Härte im Umgang miteinander, von Kränkungen, Verletzungen und Gewalt, die – befeuert durch soziale Medien – bis ins Kinderzimmer reichten. Es waren sich alle einig, dass sich hier etwas ändern müsse.

Die Schule griff auf den ursprünglich aus den USA kommenden Ansatz der gewaltfreien Kommunikation zurück. Die Schüler*innen sollten lernen, in vier Schritten die eigenen Bedürfnisse sowie jene der anderen zu erkennen und zu artikulieren. Veranschaulicht wurden die verschiedenen Kommunikationsweisen durch zwei Handpuppen, die für eine empathische (Giraffe) und eine aggressive (Wolf) Sprache

standen. Ergänzt wurde dies durch ein spezifisches Vokabular, die sogenannte „GFK-Sprache“, das den Kindern als Werkzeug zur Verfügung gestellt wurde.

Obwohl das Projekt viel Zuspruch erhielt, zeigten sich Ambivalenzen. Viele Kinder erkannten zwar den praktischen Nutzen der GFK-Sprache – etwa für spätere Bewerbungssituationen oder zur Streitschlichtung –, empfanden sie jedoch als emotionsarm. Ein Kind formulierte es so: „Wenn wir halt jetzt alle die Giraffensprache sprechen, dann wird es nicht mehr so viel Spaß machen wie früher.“ Bildungssoziologisch betrachtet, wurde den Schüler*innen ein sprachliches Defizit zugeschrieben, das sich vor allem

in der unerwünschten „Wolfssprache“ äußerte. Als Gegenmaßnahme sollten sie in einem Code trainiert werden, der zwar soziale Legitimität versprach, von den Kindern und Jugendlichen jedoch zugleich als Entfremdung von ihrer eigenen Lebenswirklichkeit erlebt wurde.

Kann Bildung verändern? Soll Bildung verändern? Wer entscheidet über die Ziele von Veränderung?

Das ländliche China und eine Großstadt in Zentraleuropa haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Dennoch eint beide Orte der Anspruch, dass Bildung verändern kann und soll. Im chinesischen Beispiel geht es – ideologische

Schule mit Yaks/Sichuan

© Barbara Schulte

Zielsetzungen einmal ausgeklammert – darum, Angehörigen ethnischer Minderheiten die Teilhabe an einer als modern definierten Mehrheitsgesellschaft zu ermöglichen. Im österreichischen Beispiel hingegen zielte das Projekt auf eine Veränderung des schulischen und gesellschaftlichen Miteinanders durch erweiterte, gesellschaftlich anerkannte kommunikative Kompetenzen ab. In beiden Fällen steht dahinter der Glaube, im besten Interesse der Kinder und Jugendlichen zu handeln.

Lässt sich diese „Bildung für Veränderung“ als transformativ bezeichnen? Viele Vertreter*innen transformativer Bildung würden dies vermutlich verneinen. Die UNESCO hat mit ihren Arbeiten zur transformativen Bildung und Zukunftsbildung wichtige Orientierung gegeben. Ein zentraler Punkt ist dabei, dass die Veränderung neben der Ermächtigung der einzelnen Person auch immer das gesamtgesellschaftliche System erfasst: Innerer Wandel braucht äußeren Wandel – und umgekehrt. Diese im Grunde einfache Logik

wirft allerdings mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Dabei lassen sich unter anderem zwei Fragestellungen herausgreifen: Wie hängt schulisch organisierter Wandel eigentlich überhaupt mit gesellschaftlichem Wandel zusammen? Und welche Paradoxien können entstehen, wenn die Grenzen zwischen Schule und Gesellschaft transformativ aufgeweicht werden?

„Die Schule kann Armut und Gewalt nicht beseitigen, solange sich ökonomische und soziale Privilegien aus Ausbeutung und Ungleichheit speisen.“

Zur ersten Frage: Schule, so argumentiert Niklas Luhmann aus organisationssoziologischer Perspektive, ist zwar ein soziales System, aber keineswegs ein ‚Mikrokosmos‘ der Gesellschaft: Sie folgt einer eigenen Logik, entwickelt ihre eigene Professions- und

Belohnungskultur und steht nur in indirekter Beziehung zum gesellschaftlichen System – das wiederum nach anderen, ihm eigenen Regeln funktioniert. Diese Sichtweise widerspricht vielen Erwartungen, die heute an die Schule herangetragen werden: Schule soll verändern; ein Teil der Community sein; eine bessere und gerechtere Welt mitgestalten usw. Schnell führt dies zu einer Überfrachtung, und der Schule werden Aufgaben zugeschoben, die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft selbst lösen müssten. Zugespitzt formuliert: Die Schule kann Armut und Gewalt nicht beseitigen, solange sich ökonomische und soziale Privilegien aus Ausbeutung und Ungleichheit speisen.

Schule kann zwar bewusstseinsbildend wirken und bestimmte Formen des Denkens und Handelns fördern, dies geschieht jedoch immer innerhalb der schulischen Logik, die z. B. an Leistungsanforderungen und Bewertungen geknüpft ist. Daraus ergeben sich Dilemmata, denen wir in zahlreichen Schulprojekten begegnen: Sobald

Sportplatz Schule/Guizhou

© Barbara Schulte

gesellschaftlich relevante Themen, wie Essstörungen, Armut oder Krieg, in den Unterricht integriert werden, werden junge Menschen zu „schulischen Subjekten“, die performen sollen und beurteilt werden. Dieses Dilemma gilt es nicht aufzulösen, sondern als solches anzuerkennen. Eine gerechte, kinderrechtskonforme Schule als Raum für gemeinsames Denken und Lernen ist bereits ein hoher Wert an sich – gerade auch in Anbetracht der Zeitspanne, die Kinder und Jugendliche dort verbringen.

Es bleibt die zweite Frage, nämlich welche paradoxen Blüten „Bildung für Veränderung“ treiben kann – und ob es nicht manchmal sogar von Vorteil ist, wenn Schule eben nicht die Gesellschaft im Kleinen widerspiegelt, sondern ein relativ autonomer Raum bleibt? Die letzten Jahre waren zunehmend von globalen Entwicklungen geprägt, die den Zielen der UNESCO-Bildungsarbeit diametral entgegenstehen. Wissenschaftsfeindlichkeit, nativistische Erklärungen und Angriffe auf Minderheitenrechte

und Diversität halten breitflächig Einzug in Bildungsdebatten – pikanterweise oft getarnt als „Veränderung“, „Kritik“ und „Empowerment“. In der Geschichte haben wir schon mehrere solcher Bewegungen erlebt – wenn sie die Oberhand gewannen, bedeutete dies immer auch einen Autonomieverlust der Schule. Der Schule als „safer space“ kommt hier noch einmal eine ganz besondere Rolle zu.

Transformative Bildung bewegt sich damit stets im Spannungsfeld zwischen Ermöglichung und Begrenzung, zwischen Anspruch und Überforderung. Sie kann Horizonte aufzeigen, ohne eine eindeutige Orientierung zu geben; sie kann Türen öffnen, ohne alle Barrieren zu beseitigen. Vielleicht liegt ihre wichtigste Funktion gerade darin, einen relativen Schutzraum zu bieten, in dem Differenzen, Widersprüche und Konflikte nicht (sofort) aufgelöst, sondern reflektiert und ausgehalten werden können. In Zeiten tiefgreifender globaler Verwerfungen ist dies mehr, als es zunächst erscheinen mag.

© Universität Wien / Joseph Krpelan

BARBARA SCHULTE ist Professorin für international-vergleichende Bildungsforschung an der Universität Wien. Davor war sie an den Universitäten Lund, Uppsala, Kopenhagen und an der Humboldt-Universität zu Berlin tätig. Sie ist Vorstandsmitglied der Comparative Education Society in Europe und hat seit 2025 den Vorsitz des Fachbeirats Transformative Bildung/Global Citizenship Education der Österreichischen UNESCO-Kommission inne. Ihre Forschung befasst sich u. a. mit Bildung und Entwicklung im Globalen Süden sowie mit Steuerungs- und Transformationsprozessen in Bildungssystemen. 2023 erhielt Schulte die Ehrendoktorwürde der Universität Uppsala.

BILDUNG

Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat die internationale Staatengemeinschaft die zentrale Rolle der Bildung für die Umsetzung der darin enthaltenen 17 Nachhaltigkeitsziele hervorgehoben. Bildung ist der Schlüssel, um nachhaltige Lebensweisen weltweit in den Bildungssystemen zu verankern und die Umsetzung der 17 SDGs voranzutreiben.

Die UNESCO hat als einzige Sonderorganisation der Vereinten Nationen das Mandat, alle Aspekte der Bildung abzudecken, und ist federführend in der weltweiten Umsetzung der Bildungsziele.

UNESCO-BILDUNGSPROGRAMME

Das Nachhaltigkeitsziel 4.7 der Vereinten Nationen betont Bildung als Schlüssel für eine gerechte, friedliche und nachhaltige Gesellschaft. Es zielt darauf ab, Lernende mit den notwendigen Kompetenzen, Werten und Haltungen auszustatten, um nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, Frieden und globale Verantwortung aktiv mitzugestalten. Global Citizenship Education (GCED) und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) bilden dafür zentrale pädagogische Ansätze.

Beide Ansätze verstehen Bildung nicht nur als Wissensvermittlung, sondern als transformativen Prozess. Sie fragen nach dem Veränderungspotenzial von Lernen – für den einzelnen Menschen ebenso wie für gesellschaftlichen Wandel in Zeiten globaler Umbrüche. Lernende sollen befähigt werden, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, Macht- und Ungleichheitsverhältnisse kritisch zu reflektieren und verantwortungsvoll zu handeln. Damit leisten GCED und BNE einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung von SDG 4.7, indem sie Bildung als Motor für nachhaltige Entwicklung und demokratische Teilhabe begreifen.

Vor diesem Hintergrund veröffentlichte der Fachbeirat „Transformative Bildung/Global Citizenship Education“ der Österreichischen UNESCO-Kommission 2024 das Dossier „Transformative Bildung, Global Citizenship Education und Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Eine Erkundung.“ Das Dossier bringt die beiden bildungspolitischen Konzepte GCED und BNE in einen gemeinsamen Dialog und beleuchtet ihre Potenziale, Schnittmengen und Spannungsfelder. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Bildung transformative Wirkung entfalten kann – über Disziplinen hinweg und in unterschiedlichen Bildungsbereichen.

Im Rahmen eines UNESCO-Expert*innenforums mit dem Titel „Transformative Bildung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche“ wurden Expert*innen aus ganz Österreich aus den Bereichen BNE und GCED und darüber hinaus eingeladen, die gemeinsam das Dossier kritisch diskutierten. Zur Einstimmung auf das Thema und zur Öffnung des Diskurses gaben Sigrid Stagl, Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien, Institut of Ecological Economics, und Andreas Eis, Universität Kassel, Professur für Didaktik der politischen Bildung als „critical friends“ einen auf das Dossier referenzierenden Einblick in ihre Arbeit.

Dossier des Fachbeirats der Österreichischen UNESCO-Kommission „Transformative Bildung/Global Citizenship Education“.

Bildungsagenda – No one shall be left behind

Die Verwirklichung von SDG 4 spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau nachhaltiger, inklusiver und widerstandsfähiger Gesellschaften. Obwohl Bildung in der Agenda 2030 am deutlichsten als eigenständiges Ziel (SDG 4) formuliert ist, ist sie auch eng mit allen anderen SDGs und der Agenda 2030 insgesamt verknüpft. Es gibt eine Reihe bildungsbezogener Zielvorgaben und Indikatoren in anderen SDGs, darunter Gesundheit und Wohlbefinden (Zielvorgabe 3.7), Gleichstellung der Geschlechter (Zielvorgabe 5.6), menschenwürdige Arbeit (Zielvorgabe 8.6), verantwortungsbewusster Konsum und Wachstum (Zielvorgabe 12.8) und Eindämmung des Klimawandels (Zielvorgabe 13.3).

Bei der Verwirklichung von SDG 4 wurden Fortschritte erzielt: Es gibt neue Wissenshorizonte, neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten für die Bereitstellung einer hochwertigen Bildung und des lebenslangen Lernens für alle. Bildungssettings verändern sich auch durch neue Technologien und Qualifikationsanforderungen, Klimawandel sowie wirtschaftliche Schocks und gewaltvolle Konflikte. Dadurch bleiben viele Hindernisse für den chancengerechten Zugang zu Bildung bestehen und das Monitoring der Fortschritte stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Da Bildung nicht nur ein integraler Bestandteil, sondern auch ein Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung ist, muss sie in die nationalen Entwicklungspläne und Strategien zur Erreichung aller SDGs einbezogen werden.

SDG 4: Bildungsziele

Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern.

4.1. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Abschluss einer kostenlosen, chancengerechten und hochwertigen Primar- und Sekundarschulbildung ermöglichen, die zu relevanten und effektiven Lernergebnissen führt.

4.2. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sichern, die ihnen einen erfolgreichen Übergang in die Schule ermöglichen.

4.3. Bis 2030 allen Frauen und Männern einen gleichberechtigten und leistbaren Zugang zu hochwertiger beruflicher und akademischer Bildung ermöglichen.

4.4. Bis 2030 sicherstellen, dass eine deutlich höhere Anzahl an Jugendlichen und Erwachsenen die für eine Beschäftigung oder Selbstständigkeit relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt.

4.5. Bis 2030 Benachteiligungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit auf allen Bildungsstufen beseitigen und allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen sichern, einschließlich Menschen mit Behinderung, indigenen Völkern und benachteiligten Kindern.

4.6. Bis 2030 den Erwerb ausreichender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten für alle Jugendlichen und für einen erheblichen Anteil der Erwachsenen sicherstellen.

4.7. Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die für nachhaltige Entwicklung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, u. a. durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, für nachhaltige Lebensweise, für Menschenrechte, für Gleichberechtigung der Geschlechter, durch Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit, durch Global Citizenship Education und Wertschätzung kultureller Vielfalt und durch den Beitrag der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

In der nationalen Umsetzung der internationalen Bildungsprogramme hat die Österreichische UNESCO-Kommission eine unterstützende und beratende Funktion für unterschiedliche Akteur*innen. Dabei orientiert sie sich an den jeweils aktuellen Arbeitsschwerpunkten der UNESCO und insbesondere an der globalen Bildungsagenda 2030.

Nationale Präsentation des UNESCO Global Education Monitoring Report 2024/5: Leadership in Education

Die Österreichische UNESCO-Kommission organisierte gemeinsam mit der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) und der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften der Universität Wien die nationale Präsentation des UNESCO Global Education Monitoring (GEM) Report 2024/5 „Leadership in Education: Lead for Learning“. Ziel war es, die zentrale Rolle von Führung im Bildungswesen sowohl auf politischer als auch auf fachöffentlicher Ebene zu diskutieren.

Die Präsentation fand im Rahmen von zwei Veranstaltungen statt: Einer parlamentarischen Aussprache mit Mitgliedern des Bildungsausschusses des Österreichischen Nationalrats sowie einer öffentlichen Veranstaltung am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien. In beiden Formaten wurden die zentralen Ergebnisse des Berichts vorgestellt und deren Relevanz für das österreichische Bildungssystem reflektiert.

Der GEM-Bericht zeigt, dass effektive Bildungsführung – insbesondere durch Schulleitungen und Systemverantwortliche – maßgeblich zum Lernerfolg beiträgt. Gleichzeitig werden Führungskräfte im Bildungsbereich häufig unzureichend vorbereitet, überlastet und in ihrer Wirkung unterschätzt. Weniger als die Hälfte der weltweiten Fortbildungsprogramme für Schulleiter*innen deckt alle vier zentralen Führungskompetenzen ab: das Setzen klarer Erwartungen, die Priorisierung des Lernens, die Förderung von Zusammenarbeit sowie die kontinuierliche Personalentwicklung.

Manos Antoninis (Direktor GEM-Report, UNESCO) präsentierte zentrale Befunde des Berichts, darunter den wachsenden administrativen Druck auf Schulleitungen, den Rückgang pädagogischer Führungsarbeit sowie Defizite bei

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Bildung und SDGs Bildung spielt eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Umsetzung aller 17 Entwicklungsziele und steht daher im Mittelpunkt der Agenda 2030. Ihr ist ein eigenständiges Ziel gewidmet, SDG 4, das lautet: „Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern.“

© ÖHUK / OXUS

transparenten Auswahl- und Fördermechanismen für Führungspositionen. Der Bericht weist zudem auf strukturelle Herausforderungen wie fehlende zeitliche und institutionelle Stabilität in der Bildungspolitik hin. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Fragen der Geschlechtergerechtigkeit: Obwohl Frauen Bildung häufig stärker priorisieren, sind sie in Führungspositionen – etwa als Bildungsministerinnen oder Schulleiterinnen – weiterhin deutlich unterrepräsentiert.

In den anschließenden Kommentaren und der Diskussion beleuchteten Barbara Herzog-Punzenberger, Rektorin der PH Wien, Barbara Schulte, Dekanin der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, und Julia Moser, Vorsitzende des Monitoringausschusses, die Bedeutung von Leadership für inklusive, qualitätsvolle und nachhaltige Bildungssysteme. Die Veranstaltung verdeutlichte die Relevanz internationaler Zusammenarbeit und evidenzbasierter Strategien zur Stärkung von Bildungsführung als zentralem Hebel zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen im Bildungsbereich.

Fachtagung Globales Lernen 2024

Als Mitglied der Strategieguppe Globales Lernen beteiligt sich die Österreichische UNESCO-Kommission regelmäßig an den durch die Gruppe ausgerichteten Sitzungen und Fachtagungen.

2024 wurde die Tagung unter dem Titel „Zukünfte gerecht gestalten“ von der PH Wien, der PH Steiermark und der PH Tirol in Kooperation mit Mitgliedern der Strategieguppe Globales Lernen, vor allem Südwind und der Österreichischen UNESCO-Kommission, ausgerichtet. Als Impulsvortragende konnten die belarussische Philosophin Olga Shparaga, die ihre Überlegungen zu globaler Gerechtigkeit aus einer feministischen Perspektive formulierte, und Martin Gorke, Professor für Umweltethik an der Universität Greifswald, gewonnen werden. Aus dem Impulsvortrag von Olga Shparaga wurde in Kooperation mit dem Radio Orange-Sendeformat „Women On Air“ eine Sendung erarbeitet.

© Lea Scharf

„Demokratie braucht Fürsorge“ -
Podcast im Rahmen der Sendereihe
„Women On Air“/Radio Orange

Zukunftsdialoge Globales Lernen 2025

Die Tagung 2025 mit dem Titel „Gendergerechtigkeit durch (welche) Bildung?“, fand im November 2025 an der PH Wien, der PH Steiermark und hybrid statt. Im Vordergrund stand Gendergerechtigkeit als Menschenrecht, das jedoch weltweit durch antifeministische und autoritäre Tendenzen unter Druck steht. Die Zukunftsdialoge 2025 thematisierten diese Rückschritte und ihre Verbindungen zu Maskulinität, Frauenhass und gesellschaftlichen Krisen und wie dies in Bildungsarbeit einfließt.

„Aufbrechen, Ankommen, Bleiben“ – Bildungsarbeit zu Flucht, Migration und Vielfalt

In einer Kooperation zwischen Baobab, dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und dem UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) wurde das Bildungsmaterial „Aufbrechen, Ankommen, Bleiben“ veröffentlicht. Das Material richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren und unterstützt die schulische und außerschulische Bildungsarbeit zum Thema Flucht. Im Mittelpunkt stehen persönliche Lebensgeschichten junger Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und heute in Österreich leben. Anhand dieser Porträts werden zentrale Aspekte von Flucht, Migration und dem Leben in einer vielfältigen Gesellschaft vermittelt.

Das didaktische Konzept basiert auf dialogisch-kooperativen Lernformen. Jugendliche setzen sich mit Ursachen von Flucht und Migration, der Genfer Flüchtlingskonvention, dem österreichischen Asylverfahren sowie mit Themen wie Grundbedürfnissen, Vorurteilen, Diskriminierung, Zivilcourage und Sprache auseinander.

Die Österreichische UNESCO-Kommission begleitete gemeinsam mit österreichischen UNESCO-Schulen die Erprobung der überarbeiteten und aktualisierten Materialien im Unterricht. Die Testphase umfasste 12 Lehrpersonen aus 12 UNESCO-Schulen und wurde mittels standardisierter Feedbackbögen sowie ergänzender Gespräche evaluiert. Die Ergebnisse flossen in die weitere Qualitätssicherung der Materialien ein.

Aufbrechen, Ankommen, Bleiben –
Bildungsmaterial zu Flucht und Asyl

Framework Arts and Culture Education

Bei der UNESCO-Weltkonferenz zu „Culture and Arts Education“ 2024 in Abu Dhabi stand das neue *UNESCO-Framework for Culture and Arts Education*, das Bildung und Kultur nachhaltig verschränkt, im Vordergrund. Es umfasst ein breites Kulturverständnis und fordert die Stärkung von lebenslangem Lernen in Kunst und Kultur sowie die Verankerung von Kultur und Kunst als festen Bestandteil von Bildungspolitiken. Betont wird die Bedeutung kultureller Vielfalt, lokaler und indigener Kulturen, die Chancen und Risiken digitaler Technologien sowie die stärkere Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen. Das Framework baut auf früheren UNESCO-Strategien auf.

Die Österreichische UNESCO-Kommission stellte das Framework im September 2024 bei einem Side Event der 7. Internationalen Konferenz zu Inklusiven Museen in Wien vor. Die Veranstaltung wurde von den Fachbereichen Bildung und Vielfalt kultureller Ausdrucksformen der ÖUK gemeinsam mit UNESCO organisiert und thematisierte insbesondere den Einsatz digitaler Technologien und KI für den Museumszugang sowie die Rolle von Museen bei der inklusiven kulturellen Bildung von Menschen mit Behinderungen. Die deutsche Übersetzung wurde von den UNESCO-Kommissionen von Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz angefertigt.

UNESCO-Rahmenwerk für
kulturelle und künstlerische Bildung

© Petra C. Plicka

Bildung als Gestaltungskraft: Orientierung und Verantwortung in unsicheren Zeiten

Beitrag von
STEPHANIE GODEC

In einer Welt, die von multiplen Krisen, zunehmender Polarisierung und wachsender sozialer Ungleichheit geprägt ist, rückt Bildung erneut ins Zentrum globaler Zukunftsfragen. Mit der 2023 verabschiedeten UNESCO-Empfehlung zu Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development, mit vollem Titel *Recommendation on Education for Peace and Human Rights, International Understanding, Cooperation, Fundamental Freedoms, Global Citizenship and Sustainable Development*, haben sich alle Mitgliedstaaten der UNESCO auf einen gemeinsamen, umfassenden Orientierungsrahmen für Bildung geeinigt. Die Empfehlung ist das Ergebnis eines zweijährigen Konsultationsprozesses, ausgehend von der Empfehlung von 1974, *Recommendation concerning Education for International Understanding, Cooperation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedom*, die umfassend

überarbeitet und inhaltlich erweitert wurde: Sie versteht Bildung als lebenslangen, gesamtgesellschaftlichen Prozess und als transformative Kraft, die Menschen befähigt, aktiv zu Frieden, Demokratie, Menschenrechten und nachhaltiger Entwicklung beizutragen.

Im Kern fordert die Empfehlung einen Paradigmenwechsel. Bildung soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern Kompetenzen, Werte und Haltungen fördern, die für das Zusammenleben in pluralen Gesellschaften unerlässlich sind. Dazu zählen kritisches Denken, Empathie, Dialogfähigkeit, Solidarität und die Fähigkeit, mit Unsicherheit und Vielfalt umzugehen. Bildung wird ausdrücklich als öffentliches Gut und als grundlegendes Menschenrecht verstanden, das inklusiv, chancengerecht und qualitativ hochwertig gestaltet sein muss.

Besonders deutlich wird dies im formalen Bildungsbereich. Schulen und Hochschulen sind aufgerufen, Frieden, Menschenrechte, Global Citizenship Education und nachhaltige

Entwicklung systematisch in Curricula, Standortentwicklungsprozesse, Unterrichtsmethoden und Schulentwicklung zu integrieren. Die Empfehlung betont altersgerechte, inter- und transdisziplinäre Zugänge, partizipative Lernformen sowie die Stärkung demokratischer Schulkulturen. Lernende sollen nicht nur über Menschenrechte sprechen, sondern diese im Bildungsalltag erleben – etwa durch Mitbestimmung, gewaltfreie Konfliktlösung oder den respektvollen Umgang mit Diversität. Auch die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften wird als Schlüssel hervorgehoben, um diese Bildungsziele nachhaltig umzusetzen.

Gleichzeitig rückt die UNESCO die Bedeutung der non-formalen Bildung in den Fokus. Jugendzentren, Erwachsenenbildung, zivilgesellschaftliche Organisationen, Gedenkstätten oder kulturelle Einrichtungen spielen eine

„Die Empfehlung [...] versteht Bildung als lebenslangen, gesamtgesellschaftlichen Prozess und als transformative Kraft, die Menschen befähigt, aktiv zu Frieden, Demokratie, Menschenrechten und nachhaltiger Entwicklung beizutragen.“

zentrale Rolle, wenn es darum geht, gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und marginalisierte Gruppen zu erreichen. Die Empfehlung ermutigt dazu, außerschulische Bildungsangebote gezielt zu stärken, etwa durch politische Bildung, Menschenrechtsbildung, Friedenspädagogik oder interkulturelle Projekte. Besonders betont wird die Rolle von Jugendorganisationen und lokalen Initiativen, die Räume für Dialog, Engagement und Solidarität schaffen – oft dort, wo formale Bildung an ihre Grenzen stößt.

Auch informelle Bildungsprozesse werden ausdrücklich anerkannt. Lernen findet nicht nur in Institutionen statt,

sondern im Alltag, in Familien, in Gemeinschaften, im digitalen Raum und durch kulturelle Praxis. Medien, Kunst, Sport, Gedenk- und Erinnerungsarbeit oder digitale Plattformen prägen Wertvorstellungen und Weltbilder maßgeblich. Die Empfehlung ruft dazu auf, diese Lernräume bewusst zu gestalten und kritisch zu begleiten – etwa durch Medienkompetenz, den reflektierten Einsatz digitaler Technologien und den Schutz vor Desinformation, Hassrede und Diskriminierung. Digitale Technologien werden dabei nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance gesehen, um Teilhabe, interkulturellen Austausch und mehrsprachiges Lernen zu fördern.

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt der Empfehlung ist Inklusion als grundlegendes Prinzip aller Bildungsbereiche. Sie fordert ausdrücklich den Abbau struktureller Barrieren im Bildungssystem und betont, dass inklusive Bildung über den Zugang hinausgehen muss: Lernumgebungen sollen so gestaltet sein, dass sie die unterschiedlichen Bedürfnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten aller Lernenden berücksichtigen und wertschätzen. Dies umfasst barrierefreie Lernorte, diskriminierungs-

„Inklusion wird nicht als Sondermaßnahme, sondern als Qualitätsmerkmal guter Bildung verstanden, das gesellschaftliche Teilhabe stärkt, demokratische Kompetenzen fördert und das Recht auf Bildung für alle verwirklicht.“

sensible Lehrpläne, vielfältige didaktische Zugänge sowie die systematische Einbindung von Lernenden und Communities in Entscheidungsprozesse. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Gruppen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Inklusion wird nicht als Sondermaßnahme, sondern als Qualitätsmerkmal guter Bildung verstanden, das gesellschaftliche Teilhabe

stärkt, demokratische Kompetenzen fördert und das Recht auf Bildung für alle verwirklicht.

Ein zentrales Anliegen der Empfehlung ist zudem die Anerkennung kultureller und sprachlicher Vielfalt als grundlegende Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt, demokratische Teilhabe und friedliches Zusammenleben. Lernen in, durch und mit Vielfalt wird als Schlüsselkompetenz für Global Citizenship Education verstanden. Die Empfehlung betont den Wert von Mehrsprachigkeit und sprachlicher Diversität, da Sprache nicht nur

„Bildung ist kein neutraler Raum, sondern immer auch eine gesellschaftliche Gestaltungskraft.“

Kommunikationsmittel, sondern Trägerin von Wissen, Identität, kulturellem Erbe und Weltbildern ist. Der Schutz, die Förderung und die Sichtbarmachung von Minderheiten-, Regional- und indigenen Sprachen werden als wesentliche Bildungsaufgabe definiert. Bildungssysteme sind aufgefordert, sprachlich inklusive Lernumgebungen zu schaffen, in denen die Erstsprachen von Lernenden wertgeschätzt und aktiv in Lehr- und Lernprozesse einbezogen werden. Dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Migrations- oder Fluchterfahrung sowie für Angehörige indigener Gemeinschaften.

Darüber hinaus fordert die UNESCO, lokale Kontexte, kulturelle Ausdrucksformen und vielfältige Wissenssysteme systematisch in Bildungsprozesse einzubeziehen und diese mit formalen, non-formalen und informellen Lernorten zu verknüpfen. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen – von Schulen und Universitäten bis hin zu Museen, Gedenkstätten und UNESCO-Designationen wie Welterbestätten sowie Geo- und Biosphärenparks – soll Räume eröffnen, in denen kulturelle und sprachliche Vielfalt erfahrbar wird.

Auf diese Weise kann Bildung dazu beitragen, kulturelle Rechte zu stärken, Zugehörigkeit zu fördern und Vielfalt als gesellschaftliche Ressource sichtbar zu machen.

Die Empfehlung richtet sich nicht zuletzt an Politik und Verwaltung. Sie fordert kohärente Strategien, ausreichende Ressourcen, partizipative Entscheidungsprozesse und regelmäßige Evaluation. Bildung für Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung soll kein Randthema bleiben, sondern leitendes Prinzip nationaler Bildungspolitik werden.

Mit dieser Empfehlung setzt die UNESCO ein starkes Signal: Bildung ist kein neutraler Raum, sondern immer auch eine gesellschaftliche Gestaltungskraft. In Zeiten globaler Unsicherheit bietet sie Orientierung – und die Möglichkeit, Zukunft aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.

Auf Initiative der Schweizerischen UNESCO-Kommission erarbeiteten die UNESCO-Kommissionen aus der Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Österreich eine gemeinsame deutsche, französische und italienische Zusammenfassung der Empfehlung. Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert zudem als nationaler UNESCO-Focal Point für diese Empfehlung.

STEPHANIE GODEC ist Leiterin des Fachbereichs Bildung an der Österreichischen UNESCO-Kommission und österreichischer Focal Point für die 2023 Recommendation.

UNESCO-SCHULEN IN ÖSTERREICH

„learning to know, learning to do, learning to be,
learning to live together“

UNESCO-Schulen (ASPnet) bilden ein weltweites Netzwerk von über 12.000 Bildungseinrichtungen in 182 Staaten. Aktuell (Stand: 12/2025) sind 113 österreichische UNESCO-Schulen Teil dieses internationalen Netzwerks und tragen zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit bei, indem jungen Menschen möglichst früh Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und Kulturen nahegebracht werden.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

Jahrestagungen der Österreichischen UNESCO-Schulen

Bereits seit 1997 organisiert die Österreichische UNESCO-Kommission jährliche Vernetzungstreffen für alle Referent*innen der österreichischen UNESCO-Schulen.

Die Jahrestagung 2024 fand unter dem Generalthema „SDG 10: Weniger Ungleichheiten“ im Burgenland statt. Gemeinsam mit der BAfEP Oberwart lud die Österreichische UNESCO-Kommission nach Oberwart und Bad Tatzmannsdorf ein. Die Eröffnungsrede „Decolonizing peace education: Creating classrooms of equity“ hielt Rina Alluri, UNESCO Chair for Peace Studies an der Universität Innsbruck. Am zweiten Tag fanden zwei Workshops, ausgerichtet durch Camila Schmid (RAGE Kollektiv) sowie Maria Pichlbauer (vormals Bildungsdirektion Steiermark) und Stephanie Godec (ÖUK), statt.

2025 fand die Jahrestagung der Österreichischen UNESCO-Schulen in Graz statt. Für die Veranstaltung kooperierte die ÖUK mit der PH Steiermark und dem BIMM – Sprachliche Bildung im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit. Thematisch lag der Fokus auf „Sprachlicher Vielfalt“. Als Eröffnungsrednerin sprach Katharina Brizić, Professorin für Mehrsprachigkeitsforschung an der Universität Freiburg, zum Thema „Ungleichheit und Handlungsmacht. Was die Mehrsprachigkeit eröffnet.“ Workshops wurden von der KPH Wien/NÖ, der Universität Wien, dem BIMM, dem voXmi Netzwerk und dem Netzwerk SprachenRechte ausgerichtet.

SDG-Workshops

Seit 2021 bietet die ÖUK den österreichischen UNESCO-Schulen Workshops zu den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung an. Die ÖUK wählt die Angebote aus, koordiniert die Tätigkeiten der Expert*innen und fungiert als Kommunikationsschnittstelle zwischen den Schulen und den Expert*innen.

Thematisch richtete sich das Workshopangebot 2024 nach dem Global Education Monitoring Report 2023 „Technologie in der Bildung: Ein Werkzeug – zu wessen Bedingungen?“. Die Inhalte der Workshops sind breit gefächert und lassen sich in unterschiedliche Unterrichtsfächer, aber auch fächerübergreifend integrieren. Folgende Organisationen/Vereine/Institutionen und unabhängige Expert*innen wurden eingeladen Online-Workshops anzubieten: Antje Bierwisch (UNESCO-Lehrstuhl in Futures Capability for Innovation and Entrepreneurship), ÖAW, Mauthausen Komitee Österreich, AEWTASS, Österreichische Computergesellschaft, Dokustelle, Disrupt.

2025 standen die Workshops unter dem Überthema „SDG 10“. Diesbezüglich kooperierte die ÖUK mit folgenden Institutionen/Vereinen/Organisationen: FIAN (Food Informations- und Aktionsnetzwerk), UNHCR, ÖFSE (Österreichisches Forschungsinstitut für Internationale Entwicklung), GWM (Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum Österreich), INEQ/WU Wien (Forschungsinstitut Economics of Inequality), Fairplay/VIDC (Vienna Institute for Dialogue and Cooperation).

UNESCO-Filmwoche

Seit 2023 findet die UNESCO-Filmwoche, eine Kooperation des KIZ RoyalKinos in Graz, der LAG der Steirischen UNESCO-Schulen und der Österreichischen UNESCO-Kommission, statt. Die UNESCO-Filmwoche ermöglicht Schüler*innen, zentrale UNESCO-Themen wie Global Citizenship Education, Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und kulturelles Erbe auf lebendige Weise zu erleben.

Trailer UNESCO-Filmwoche

© Gymnasium am Auggarten / Lukas Wagner

UNESCO-SCHULEN

1953 von der UNESCO gegründet

Über **12.000** Bildungseinrichtungen in **182** Ländern

Österreich: Mitglied seit **1957**, Schulen aller Schultypen in allen **9** Bundesländern

113 UNESCO-Schulen, **15** Schulen mit Anwärterstatus

Leitlinien: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together.

Themen: Friedenserziehung und Menschenrechtsbildung, Global Citizenship Education, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Bildung, Sustainable Development Goals.

ÖUK-Rolle: Nationale Koordination und Vernetzung, Beratung, Information und Kooperation, Veranstaltungsorganisation, Projektinitiation, Sichtbarmachung div. Projekte (Instagram: unesco_at), Website.

www.unesco.at/bildung/unesco-schulen/

Zentrale Informations-Website mit einer Liste aller österreichischen UNESCO-Schulen, aktuellen Veranstaltungen, Projekten und Ausschreibungen.

Die Förderung der Partizipation junger Menschen und der Aufbau von Kooperationen sind wesentliche Säulen des Jugendprogramms der UNESCO. Die Organisation betrachtet junge Menschen als „prioritäre Gruppe“ und somit als wichtige Partner*innen und Wissensträger*innen, die auf Programmebene einbezogen werden. Darüber hinaus unterstützt die UNESCO Jugendprojekte und -organisationen auf der ganzen Welt.

Die Österreichische UNESCO-Kommission schreibt seit 2019 jährlich die Position der Jugenddelegierten aus. Je zwei Jahre lang arbeiten die Jugenddelegierten eng mit allen Fachbereichen der Österreichischen UNESCO-Kommission zusammen und organisieren Aktivitäten für und gemeinsam mit anderen jungen Menschen. Ihr Ziel: die Vermittlung der globalen Nachhaltigkeitsziele und der Menschenrechte sowie die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit.

Flankiert wird diese Zusammenarbeit von einem interdisziplinären Expert*innenbeirat, der unter Vorsitz der Jugenddelegierten über Entwicklungen im Jugendbereich diskutiert.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

14. UNESCO Youth Forum in Samarkand (Usbekistan)

Gemeinsam mit 150 jungen Menschen aus über 130 Staaten nahm Cäcilia Regner als Jugenddelegierte der Österreichischen UNESCO-Kommission vom 26.–28. Oktober 2025 am 14. UNESCO Youth Forum teil. Im Fokus des Formats, das alle zwei Jahre am Rande der Generalkonferenz der UNESCO stattfindet, stand das Thema „Climate Action and Social Impacts, particularly for Young People.“ Bereits im Vorfeld hatten die Delegierten in mehreren digitalen Konsultationen an den Entwürfen für die globalen und regionalen

Empfehlungen gearbeitet. In Samarkand wurden diese Dokumente fertiggestellt – mit dem gemeinsamen Ziel, konkrete Impulse für Klimabildung, Jugendbeteiligung, Schutz kulturellen Erbes, Überbrückung der digitalen Kluft und weitere wesentliche Themen zu setzen. Im Rahmen der Generalkonferenz wurden die Ergebnisse den UNESCO-Mitgliedstaaten präsentiert.

Das UNESCO Youth Forum bietet jungen Menschen seit mehr als 20 Jahren eine zentrale Plattform, um ihre Perspektiven direkt in die Arbeit der UNESCO einzubringen.

Die Empfehlungen des
14. UNESCO Youth Forums

© OUKI

© OUKI

Workshops: Klimagerechtigkeit und Medienkompetenz

Am 17. Februar 2025 fand die Veranstaltung „Klimaangst und Klimagerechtigkeit – Zusammenhänge verstehen, ins Handeln kommen“ im Kulturhaus Brotfabrik in Wien statt. Eingeladen hatten die Jugenddelegierten und die Österreichische UNESCO-Kommission. Gemeinsam mit mehr als 40 Schüler*innen wurden Handlungsoptionen zur Stärkung der persönlichen Resilienz erarbeitet und eine positive Entwicklung hin zu einer gerechteren Welt skizziert. In interaktiven Workshops setzten sich die Schüler*innen mit den mentalen Auswirkungen der Klimakrise und den Zusammenhängen von Klimakrise und Kolonialismus auseinander. Kooperationspartner*innen der Workshops waren der Verein DISRUPT und die Psychologists/Psychotherapists for Future.

Auch der Workshop „TikTok, KI und Demokratie – Deine Entscheidungen im Netz“ am 25. November 2025 richtete sich an Jugendliche. Die Schüler*innen kamen im Co-Working Space Blumenfabrik in Wien zusammen, um sich über den Einfluss von Algorithmen und die Mechanismen digitaler Plattformen zu sprechen, ihr eigenes Onlineverhalten kritisch zu hinterfragen und Handlungsoptionen für einen selbstbestimmten Umgang mit Informationen zu diskutieren. Vertieft wurden die Themen gemeinsam mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Instituts für Vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften/ Universität Klagenfurt, den Organisationen Logo! Jugendmanagement und beteiligung.st sowie der freien Journalistin Anastasia Lopez. Jakob Mohl, Jugenddelegierter der Österreichischen UNESCO-Kommission, eröffnete beide Veranstaltungen mit inhaltlichen Impulsen.

Keynote von Jakob Mohl beim Workshop „TikTok, KI und Demokratie – Deine Entscheidungen im Netz“

Kooperation Jugenddelegierte für SDG 4.7: Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Global Citizenship Education

Die Position der Jugenddelegierten für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und Global Citizenship Education (GCED) wurde im Jahr 2023 im Rahmen einer Kooperation zwischen der Österreichischen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) eingerichtet. Ziel ist es, Entwicklungen im Kontext von SDG 4.7 aus Jugendperspektive zu reflektieren und Akteure aus einer Vielzahl von Sektoren dabei zu unterstützen, diese Sichtweise bei der

Umsetzung von Maßnahmen im Bereich SDG 4.7 besser zu berücksichtigen. Die Jugenddelegierten gestalten das BNE-Jugendnetzwerk der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) mit und nehmen in aktiver Rolle als Mitglieder der Österreichischen Delegation an Sitzungen der UNECE in Genf teil. Die Jugenddelegierten wurden zudem in Jury-Gremien berufen, die zivilgesellschaftliche Initiativen und Projekte an Hochschulen im Bereich Nachhaltigkeit prämiieren, darunter die BNE-Auszeichnung und der Sustainability Award.

JUGENDEDELEGIERTE DER ÖSTERREICHISCHEN UNESCO-KOMMISSION

2024–2026	Jakob Mohl
2023–2025	Cäcilia Regner
2022–2024	Dominic Ellwardt
2021–2023	Maria Blomenhofer
2019–2021	Ines Erker

Kontakt: E-Mail: youthrep@unesco.at

Instagram

Das Jugendprogramm der Österreichischen UNESCO-Kommission

WISSENSCHAFT

In einer Welt im Wandel sind wissenschaftlich fundierte Entscheidungen, wertebasierte Innovation und internationale Zusammenarbeit unerlässlich, um globale Herausforderungen wie Klimawandel, Wasserknappheit und Biodiversitätsverlust zu bewältigen und soziale Ungleichheiten zu beseitigen.

Die Wissenschaftsprogramme der UNESCO spielen hierfür eine zentrale Rolle und tragen dazu bei, resiliente Gesellschaften aufzubauen. Die UNESCO nimmt dabei eine einzigartige Rolle als Normgeberin und Vermittlerin ein: Sie verbindet Forschung, Politik und Praxis und schafft Plattformen für Dialog, Kooperation und Kapazitätsaufbau.

UNESCO-WISSENSCHAFTSPROGRAMME

Grundlage zur Lösung der Herausforderungen unserer Zeit

Durch ihre Programme im Bereich der Wasser- und Erdwissenschaften, zur Förderung der wissenschaftlichen Freiheit und zur Sicherheit von Wissenschaftler*innen sowie durch ihren Einsatz für eine offene Wissenschaft fördert die UNESCO wissenschaftliche Zusammenarbeit und Wissensaustausch. Auch ethische Fragen neuer und konvergierender Technologien nimmt die UNESCO in den Blick: Die Empfehlungen zur Ethik der Künstlichen Intelligenz (2021) und der Neurotechnologie (2025) setzen wichtige Impulse für menschenzentrierte und gemeinwohlorientierte Technologien. Ein weiterer Schwerpunkt der UNESCO liegt im Bestreben, strukturelle Benachteiligungen von Frauen im Wissenschaftsbetrieb abzubauen und Forscherinnen in ihrer Laufbahn zu unterstützen.

Zahlreiche Netzwerke und Fachinstitutionen sowie globale Partnerschaften mit UN-Organisationen, Hochschulen, der Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor schaffen Innovationen; Biosphärenparks und Geoparks dienen als Laboratorien für nachhaltige Entwicklung und fördern ein Gleichgewicht zwischen Naturschutzbemühungen und konkreten sozioökonomischen Vorteilen für lokale Gemeinschaften. Kategorie-2-Zentren und UNESCO-Lehrstühle bieten den Mitgliedstaaten Spitzenforschung, Ausbildungsmöglichkeiten und Grundlagen für politische Entscheidungen.

Durch die Verbindung von Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur Lösung realer gesellschaftlicher Probleme und zum Aufbau friedlicher, gerechter und inklusiver Gesellschaften eingesetzt.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

In der nationalen Umsetzung der internationalen Wissenschaftsprogramme und Völkerrechtsinstrumente berät und unterstützt die Österreichische UNESCO-Kommission Akteur*innen aus Wissenschaft, Forschung, Zivilgesellschaft und Politik. Dabei orientiert sie sich an den Arbeitsschwerpunkten der UNESCO und dem Ziel, Wissenschaft als globales öffentliches Gut zu verankern.

Ethik der Künstlichen Intelligenz

Die UNESCO-Empfehlung wurde 2021 verabschiedet und ist der erste global ausverhandelte Völkerrechtstext zu ethischen Fragen der Künstlichen Intelligenz. Die Empfehlung bietet einen Orientierungsrahmen für eine Technologieentwicklung, die im Einklang mit den Menschenrechten und ethischen Prinzipien erfolgt. Hierbei fokussiert der Text auf elf Politikfelder, darunter Umwelt, Geschlechtergleichstellung, Bildung und Kultur. Um die UNESCO-Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz auf nationaler Ebene umzusetzen, koordiniert die Österreichische UNESCO-Kommission einen interdisziplinären Fachbeirat und entwickelt verschiedene Formate, die sich an eine breite Öffentlichkeit richten.

Die Empfehlung zur Ethik der KI
(zweisprachige Ausgabe, dt/en)

Mehr über den Fachbeirat Ethik der KI
der Österreichischen UNESCO-Kommission

• KI an der Grenze – digitale Technologien im Kontext von Flucht und Migration

Die Veranstaltung wurde von der Österreichischen UNESCO-Kommission in Zusammenarbeit mit dem Beirat Ethik der KI und dem UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit sowie dem Europäischen Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie organisiert und fand am 13. November 2024 an der Universität Graz statt.

Ausgehend von einer Keynote von Dr.^m Laura Jung (Universität Graz) widmete sich die Veranstaltung folgenden Fragen: In welchen

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG und Wissenschaft Die naturwissenschaftlichen Programme der UNESCO tragen v.a. zur Umsetzung von **SDG 12** (Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster), **SDG 15** (Leben an Land) sowie **SDG 13** (Maßnahmen zum Klimaschutz) bei. Durch die sozial- und geisteswissenschaftlichen Programme der Organisation wird v.a. die Umsetzung von **SDG 16** (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) gefördert. Alle Wissenschaftsprogramme leisten auch Beiträge zur Umsetzung von **SDG 5** (Geschlechtergerechtigkeit) und **SDG 17** (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele).

Bereichen des Migrations- und Asylsystems kommt KI bereits zum Einsatz? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit der Einsatz von KI zu faireren, effizienteren und humaneren Asylverfahren führen kann? Welche Rolle kommt hierbei Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zu? Inwiefern kann die UNESCO Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz in diesem Zusammenhang Orientierung bieten?

Auf dem Podium diskutierten Angelika Adensamer (VICESSE), Laura Jung (Universität Graz), Matthias C. Kettemann (Universität Innsbruck und Fachbeirat Ethik der KI der Österreichischen UNESCO-Kommission) und Aimée Stuflesser (Amnesty International Österreich). Moderiert wurde die Veranstaltung von Bilgin Ayata (Universität Graz).

• Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor

Die Veranstaltung „Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor“ bot am 10. März 2025 eine Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen und Strategien, die eine verantwortungsvolle Implementierung von KI im öffentlichen Sektor fördern können. Die Veranstaltung war eine Kooperation des Fachbeirats Ethik der Künstlichen Intelligenz der Österreichischen UNESCO-Kommission mit dem Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der ÖAW und

der ÖAW-Kommission Demokratie in Digitalen Gesellschaften (DEMGES).

Ausgehend von einer Keynote von Anne Kaun (Universität Södertörn) diskutierten die Podiumsgäste folgende Fragen: Welche Veränderungen bewirkt Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung? Wo liegen Grenzen des Einsatzes von KI im öffentlichen Sektor? Welche Rahmenbedingungen sind für den ethischen Einsatz von KI in der Verwaltung notwendig? Inwiefern kann durch den Einsatz von KI im öffentlichen Sektor eine Vorbildwirkung für den Privatsektor ausgehen?

Auf dem Podium: Doris Allhutter (Institut für Technikfolgen-Abschätzung, Österreichische Akademie der Wissenschaften), Peter Biegelbauer (AIT Austrian Institute of Technology), Stefanie Büchner (Leibniz Universität Hannover), Juliane Jarke (Universität Graz) und Barbara Prainsack (Kommission Demokratie in digitalen Gesellschaften, Österreichische Akademie der Wissenschaften). Moderiert wurde die Veranstaltung von Siobhán Geets (profil).

• Accountable AI – How to Protect Human Rights?

Der Fachbeirat Ethik der Künstlichen Intelligenz war am 27. Mai 2025 mit einem eigenen Programmpunkt auf der Digital Humanism Conference in Wien zu Gast. Die Veranstaltung befasste sich mit der Frage, wie sich Menschenrechte in Hinblick auf Künstliche Intelligenz schützen lassen – und welche Rolle dabei Verantwortung und Rechenschaftspflichten spielen.

In ihrer Keynote sprach Sandra Wachter (Universität Oxford) zunächst über sogenannte Halluzinationen von KI-Modellen und beleuchtete, welche realen Folgen falsche Informationen im digitalen Raum in verschiedenen Lebensbereichen entfalten können. Im Anschluss an den Vortrag diskutierten – moderiert von Irina Nalis-Neuner (JKU Linz) – Sabine Köszegi (TU Wien und Vorsitzende des Fachbeirats Ethik der KI), Sandra Wachter (Universität Oxford), Peter Knees (TU Wien) und Noah Oder (OECD). Einigkeit bestand darin, dass Technologie als ein menschengemachtes Kulturgut gestaltbar sei. Es brauche zudem einen gesamtgesellschaftlichen Dialog darüber, wie und in welchen Bereichen Künstliche Intelligenz in Zukunft eingesetzt werden soll. Um das Vertrauen in digitale Systeme zu stärken, seien zudem rechtlich verbindliche Regelungen notwendig, die auch eingeklagt werden können, so die Podiumsteilnehmer*innen. Mit Blick auf vulnerable Gruppen und globale Ungleichheiten sei Regulierung auch eine Frage der Gerechtigkeit.

FWIS – L'Oréal Österreich Stipendium (For Women in Science) 2024/25

Seit 2007 vergibt L'Oréal Österreich in Zusammenarbeit mit der Österreichischen UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung jährlich vier Stipendien zu je € 25.000,- an exzellente junge Wissenschaftlerinnen in Österreich. Die Stipendien sind Forscherinnen aus Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin zugänglich.

2024 wurden folgende exzellente Forscherinnen ausgezeichnet:

- Catarina Czibula (Technische Universität Graz) untersucht die mechanischen Eigenschaften von menschlichem Haar mittels innovativer Lichtstreuungstechniken.

- Valentina Sladky (Medizinische Universität Innsbruck) widmet sich der Polyploidie in Säugetiergeweben und entwickelt neue Ansätze für die Krebsbekämpfung.
- Magdalena Boch (Universität Wien) erforscht neuronale Mechanismen, die Mensch und Hund bei der Verarbeitung sozialer Reize gemeinsam haben.
- Lisa Seekircher (Medizinische Universität Innsbruck) analysiert geschlechtsspezifische Zusammenhänge zwischen Schlaf und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um Prävention und Diagnostik zu verbessern.

Die Feierlichkeiten zur Stipendienverleihung „For Women in Science“ fanden am 19. November 2024 im Großen Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt. Über 150 Gäste aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft würdigten die Leistungen der jungen Wissenschaftlerinnen.

„For Women in Science 2024“, v.l.n.r.: Sarah Seekircher (nahm den Preis stellvertretend für ihre Schwester Lisa Seekircher entgegen), Arabella Kiesbauer, Mag.^a Barbara Weitgruber, Edzard Meenen, Mag.^a Dorothy Khadem-Missagh, Valentina Sladky PhD, Jean-Christophe Letellier, DI Dr.ⁱⁿ Catarina Czibula, Matthieu Peyraud, Dr.ⁱⁿ Magdalena Boch, MSc Dr.ⁱⁿ Barbara Haberl, Univ.-Prof.ⁱⁿ DI Dr.ⁱⁿ techn. Ulrike Diebold, Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Sabine Haag

2025 ergingen die Förderpreise an:

- Dr.ⁱⁿ Nida Ali (Universität Wien, Fakultät für Psychologie) erforscht die Alpha-Amylase-Aufwachreaktion als möglichen Biomarker für Stress und will so Diagnosen des autonomen Nervensystems präziser machen.
- Theresa Hartzmann, BSc MSc (Medizinische Universität Graz, Institut für Molekularbiologie und Biochemie) untersucht, wie Lungenkrebszellen alternative Zucker wie Mannose nutzen, um Therapien zu umgehen und eröffnet damit neue Wege in der Onkologie.
- Darja Rohden, BSc MSc (Universität Wien, Institut für Biologische Chemie) entwickelt neue NMR-Methoden, um Signalweiterleitungen in Enzymen sichtbar zu machen – Erkenntnisse, die für die Wirkstoffforschung entscheidend sein können.

- Dr.ⁱⁿ Angeliki Spathopoulou (Universität Innsbruck, Institut für Molekularbiologie) nutzt 3D-Gehirnorganoide, um die molekularen Ursachen von Schizophrenie zu entschlüsseln und neue Diagnosemöglichkeiten zu entwickeln.

Die feierliche Verleihung erfolgte am 7. Oktober 2025 im Beisein von FBM Eva Maria Holzleitner und ÖUK-Präsidentin Sabine Haag.

© UORéal

„For Women in Science 2025“, v.l.n.r.: Eva-Maria Holzleitner, Matthieu Peyraud, Edzard Meenen, Dr.ⁱⁿ Nida Ali, Theresa Haitzmann, Dr.ⁱⁿ Angeliki Spathopoulou, Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Sabine Haag, Darja Rohden, Univ. Prof. Dr. Heinz Faßmann und Moderatorin Kati Bellowitsch

International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP)

Anlässlich des Internationalen Tages der Geodiversität am 6. Oktober beteiligte sich die ÖUK 2024 als Kooperationspartnerin des Geoparks Erz der Alpen an den „Wasserstammtischen“. Vom 14. bis 17. Oktober wurden an vier verschiedenen Orten der Region unter dem Titel „Amoi z'wenig amoi z'vui“ aktuelle Problemstellungen der Wasserversorgung thematisiert. Darüber hinaus hat Werner E. Piller, Vizevorsitzender des Geo/Hydro-Sciences Nationalkomitees, Obmann-Stellvertreter der Kommission für Geowissenschaften und wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, einen Artikel zum internationalen Tag der Geodiversität für die Webseite der ÖUK verfasst.

Man and the Biosphere Programm

Auf Betreiben der Österreichischen UNESCO-Kommission wurde Österreich für eine weitere Periode (2024–2028) in den internationalen Koordinierungsrat des UNESCO-Programms „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB-ICC) gewählt. Seit 2004 ist Österreich fast durchgehend in diesem wichtigen Lenkungsgremium der UNESCO vertreten, viermal in der Position des Vizepräsidenten.

© Horst Ibschberger

IGCP – INTERNATIONAL GEOSCIENCE PROGRAMME

1973 gegründet

Kern des Programms: weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf Nord-Süd-Kooperation; aktuell Fokus auf angewandte Geowissenschaften, vor allem zur Bekämpfung von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Erdrutschen und Vulkanausbrüchen

2015 Gründung des UNESCO Global Geopark (UGGp)-Labels

161 UGGs weltweit, 3 davon in Österreich

In Österreich: Betreuung durch das Geo/Hydro-Sciences Nationalkomitee an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im Rahmen des Earth System Sciences-Programms

ÖUK Rolle: gemeinsam mit der ÖAW zentrale Ansprechpartnerin der Geoparks

Nähere Informationen zum Programm

MAB – MAN AND THE BIOSPHERE PROGRAMME/DER MENSCH UND DIE BIOSPHERE

Erstes zwischenstaatliches Umweltprogramm, das sich der **Mensch-Umwelt-beziehung** und der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen widmet

Globales Netzwerk der UNESCO-Biosphärenparks – Modellregionen, die Naturschutz, Erhaltung der biologischen Diversität und Regionalentwicklung in Einklang bringen

4 Biosphärenparks in Österreich: Großes Walsertal, Wienerwald, Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge, Unteres Murtal

Umsetzung in Österreich durch das **MAB-Nationalkomitee**

ÖUK-Rolle: Informationsplattform für das Programm, Öffentlichkeitsarbeit

Nähere Informationen
zum Programm

5. Weltkongress der Biosphärenparks (WCBR) & MAB-ICC

Vom 22.–27. September 2025 fand in Hangzhou, China, der 5. Weltkongress der Biosphärenparks (WCBR) & das MAB-ICC statt. Der Weltkongress findet alle zehn Jahre statt und markiert den Punkt, an dem das UNESCO MAB-Programm seine neuen Leitlinien für die nächste Dekade verabschiedet. Dem Lima Action Plan 2016–2025 folgt nun der Hangzhou Strategic Action Plan für 2026–2035. Dabei handelt es sich um ein strategisches Dokument mit 34 Zielen, sogenannten Action Targets, um das globale Netzwerk der Biosphärenparks zu stärken. Im Anschluss an den Weltkongress fand das International Coordinating Council (ICC) des MAB-Programms statt, eine jährliche Sitzung der wahlberechtigten MAB-Mitgliedsstaaten (zu denen bis 2027 Österreich zählt), in denen organisatorische und technische Fragen behandelt werden.

Die österreichische Delegation wurde von Martin Fritz, Generalsekretär der Österreichischen UNESCO-Kommission, geleitet und bestand aus Andreas Weiß (Direktor des Biosphärenparks Wienerwald), Matthias Merta (Direktor des Biosphärenparks Großes Walsertal), Elisabeth Wiegele (Senior Researcher am UNESCO-Lehrstuhl für nachhaltiges Management von Schutzgebieten an der FH Kärnten) und Jakob Mohl (Jugenddelegierter der Österreichischen UNESCO-Kommission und MAB Youth Focal Point für Österreich).

Hangzhou Strategic Action Plan

UNESCO-Lehrstühle

Das UNITWIN/UNESCO-Lehrstühle Programm wurde 1992 ins Leben gerufen, um die Anliegen der UNESCO an Hochschulen zu verankern und grenzüberschreitende Kooperationen zu fördern. Mit ihrem Einsatz für die globalen Nachhaltigkeitsziele sind die Lehrstühle wichtige Partnerinnen der UNESCO. Heute zählt das Programm mehr als 1.000 Lehrstühle und rund 50 Universitätsnetzwerke in 130 Staaten weltweit. 13 UNESCO-Lehrstühle befinden sich in Österreich. Zuletzt wurde der „UNESCO-Lehrstuhl in Futures Literacy – Zukünfte lernen und lehren im Anthropozän“ an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in das Programm aufgenommen. Den Lehrstuhl inne haben Carmen Sippl, Hochschulprofessorin für Kultursemiotik und Mehrsprachigkeit, und – in Ko-Leitung – die Medienpädagogin Karin Tengler. Die Österreichische UNESCO-Kommission koordiniert das Netzwerk der UNESCO-Lehrstühle auf nationaler Ebene und organisiert Dialogformate, um den interdisziplinären Austausch weiter zu unterstützen.

• Tagung „Interdisziplinäre Perspektiven auf Schutzgebiete“

Vom 28.–29. April 2025 kamen die UNESCO-Lehrstühle Österreichs in Villach zusammen. Im Fokus der Tagung standen der interdisziplinäre Austausch über Schutzgebiete sowie die Vernetzung mit lokalen Akteur*innen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

Schutzgebiete wie Nationalparks, Naturparks und von der UNESCO ausgewiesene Stätten wie Biosphärenparks und Geoparks werden eingerichtet, um Ökosysteme, die biologische Vielfalt und kulturelle Besonderheiten zu schützen. Um die Vielgestaltigkeit von Schutzgebieten zu fassen – als Orte des Naturschutzes und der Landschaftspflege wie auch als Lern- und Erfahrungsräume – erkundeten die UNESCO-Lehrstühle Österreichs das Thema im Rahmen ihrer Jahrestagung aus einer dezidiert interdisziplinären Perspektive. Welche Verbindungen bestehen zwischen Schutzgebieten und der Friedensforschung, den Restaurationswissenschaften, der Zukunftsbildung oder dem Digitalen Humanismus? Welche Auswirkungen haben aktuelle politische Entwicklungen, der Klimawandel, (Über-)Tourismus und neue Technologien in diesem Kontext? Welche Fähigkeiten werden benötigt, um Schutzgebiete angesichts weitreichender Veränderungsprozesse und divergierender Interessen auch künftig zu bewahren? Diese und weitere Fragen lotete das Netzwerk der UNESCO-Lehrstühle im Rahmen eines Symposiums aus. Ausgewählte Aspekte des Gesprächs wurden anschließend in einer öffentlichen Veranstaltung weiter vertieft. Der zweite Tag führte die Teilnehmer*innen im Rahmen einer Exkursion in den Naturpark Dobratsch.

© ÖJK

Die UNESCO-Lehrstühle in Österreich

© Jakob Mohl

die Zukunft scheint vielen jungen Menschen unsicher; Biosphärenparke faszinieren mich, weil sie Orte sind, an denen eine positive Zukunft in der Gegenwart geschaffen wird.

„Biosphärenparke faszinieren mich, weil sie Orte sind, an denen eine positive Zukunft in der Gegenwart geschaffen wird.“

Die UNESCO definiert „Jugend“ als eine „Priority Group“ der Organisation. Im MAB-Programm gibt es mit „MAB-Youth“ eine eigene Jugend-schiene. Was kann die Jugend zu dem Programm beitragen bzw. wie können Jugendliche das Programm verbessern?

Die UNESCO hat früh den Wert der Jugendbeteiligung erkannt und dieses Bekenntnis zu intergenerationeller Gerechtigkeit spiegelt sich im MAB-Programm wider. Hier wurden seit dem ersten globalen MAB Youth Forum 2017 große Fortschritte gemacht. Jugendnetzwerke haben sich in allen regionalen MAB-Netzwerken etabliert, es fanden Jugendkonferenzen im Vorfeld von regionalen Konferenzen statt, nationale MAB Youth Focal Points wurden eingerichtet. Der größte Erfolg bisher ist sicherlich, dass mit Anna Kovbasniuk und Yan Axel Ortega zwei junge Menschen am Entwurfsprozess des *Hangzhou Strategic Action Plan*¹ beteiligt waren. Die Jugend wird zunehmend institutionell eingebunden und das stellt auch einen Lernprozess dar. Man lernt mit der Zeit das Gefüge an verschiedenen Interessen und Zielen aller beteiligten Akteure kennen und arrangiert sich mit den Strukturen. Ich sehe die Rolle der Jugend darin, sich ihren Platz in diesem Gefüge zu schaffen, laut zu sein und Veränderungen anzustoßen. Wir als Jugend müssen uns trauen, innerhalb der MAB-Community Diskussionen zu starten und grund-

Jugendbeteiligung ist kein Selbstzweck

Ein Gespräch mit Jakob Mohl,
Österreichs Man and the Biosphere (MAB) Youth Focal Point

Lieber Jakob, du engagierst dich schon seit vielen Jahren für das MAB-Programm der UNESCO. Du bist langjähriges Mitglied des Euro-MAB-Jugendnetzwerkes und hast diverse MAB-Jugendtreffen besucht und mitgestaltet und -organisiert. Seit Juli 2025 bist du Österreichs MAB Youth Focal Point. Was fasziniert dich so an diesem Programm?

Jakob Mohl: Das MAB-Programm existiert schon seit den Anfängen der Umweltbewegung in den späten 60er und frühen 70er-Jahren, hat aber bis heute nicht an Aktualität verloren – im Gegenteil. Das liegt meiner Meinung nach an drei Faktoren, die das MAB-Programm als Zukunftskonzept signifikant machen: Zum einen ist das der

integrierte Ansatz, Naturschutz nicht mit der Glassturz-Mentalität zu betrachten und eine unberührte Natur zu idealisieren, sondern als Querschnittsmaterie, die mit nachhaltiger Bewirtschaftung, Forschung, Kultur, Bildung und traditionellem Wissen in den Regionen zusammenhängt. In Biosphärenparken werden nachhaltige Lösungen für das Zusammenleben von Mensch und Natur entwickelt. Zum anderen ist das die enge Anbindung an die Wissenschaft und andere UNESCO-Programme. Und nicht zuletzt ist es das globale Netzwerk der Biosphärenparke mit seinen regionalen und thematischen Untergruppen, das alles zusammenschweißt und einen Rahmen für wissenschaftlichen und praxisbezogenen Austausch schafft. Die Gegenwart wird von multiplen Krisen geplagt und

¹ UNESCO Roadmap (2026-2035) für ihr Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB), verabschiedet auf dem 5. Weltkongress in Hangzhou, China

legende Fragen zu stellen: Welchen Wert sollte eine Designation als Biosphärenpark haben? Ist sie als Zukunftskonzept zu würdigen oder als ein nettes Prädikat zu behandeln, in dessen Rahmen überproportional Entwicklungszonen ausgewiesen werden können? Wie können wir Sanktionsmechanismen schaffen, wenn Kernzonen bedroht werden? Warum spielen Biosphärenparke keine zentrale Rolle in nationalen Strategien und internationalen Abkommen zum Schutz der Biodiversität?

Du warst beim Weltkongress der Biosphärenparke (WCBR) im September 2025 in Hangzhou, China dabei. Die WCBR bringen Biosphärenpark-Manager*innen, Vertreter*innen von MAB-Nationalkomitees und weitere Mitglieder der MAB-Community zusammen, um sich über die zukünftige Ausrichtung des Programms auszutauschen. Welchen Eindruck hattest du von der Konferenz?

Der Weltkongress war eine sehr prägende und einzigartige Erfahrung, da mir in Hangzhou die Möglichkeiten des MAB-Programms, aber auch die Grenzen der globalen MAB-Governance vor Augen geführt wurden. Das globale Netzwerk der Biosphärenparke umfasst 784 Designationen in 142 Staaten, daher ist eine gewisse Flughöhe der Diskussionen nachvollziehbar. Die Workshops, Austauschmöglichkeiten und Plenardiskussionen legten jedoch meiner Ansicht nach einen zu starken Fokus auf die Policy-Arbeit. Mir fehlte die Hervorhebung von Best-Practice-Beispielen und die Präsentation von Herausforderungen und Lösungen vor Ort in den Biosphärenparken. Das Ergebnis der Konferenz, den *Hangzhou Strategic Action Plan*, habe ich dagegen als sehr positiv wahrgenommen, da er Leitlinien mit konkreten Zielen und Fristen kombiniert. Ein persönliches Highlight war der Austausch mit den MAB Youth Focal

Points aus Ländern aus aller Welt sowie die Möglichkeit, ein Statement vor dem International Coordination Council² zu verlesen, in dem ich bestärkte, dass Jugendbeteiligung kein Selbstzweck ist: Wir junge Menschen wollen nicht auf Konferenzen fahren und an Gremien teilzunehmen, nur um dort darüber zu sprechen, wie wichtig unsere Teilnahme ist. Wir wollen inhaltlich mitbestimmen und ambitionierte Ziele für das Programm formulieren. Ich sehe es daher als unsere Aufgabe an, frischen Wind in die MAB-Community zu bringen.

„Wir junge Menschen wollen nicht auf Konferenzen fahren und an Gremien teilzunehmen, nur um dort darüber zu sprechen, wie wichtig unsere Teilnahme ist. Wir wollen inhaltlich mitbestimmen und ambitionierte Ziele für das Programm formulieren.“

Der Hangzhou Strategic Action Plan soll das Programm bzw. die Arbeit der Biosphärenpark-Manager*innen für die nächsten 10 Jahre leiten. Welche Rolle spielt die Jugend in diesem Leitfaden?

Erstmals werden die Unterstützung und Institutionalisierung des Jugendnetzwerks in einer MAB-Strategie als strategisches Ziel erwähnt. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine Finanzierungsstrategie für das Netzwerk entwickelt werden und das Bekenntnis zur Jugendbeteiligung in allen Gremien und auf allen Ebenen des MAB-Programms gestärkt werden soll. Zudem ist die Etablierung eines Rahmenwerks für intergenerationale Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit im Action Plan vorgesehen. All dies ist ein Erfolg jahrelanger

Bemühungen und sicherlich ein ganz wesentlicher Schritt für eine verbesserte Jugendbeteiligung am Programm.

Welche Pläne hast du als Youth Focal Point für die nächsten Jahre?

Ich möchte den Fokus vor allem auf die Bedeutung von Biosphärenparken als zentrale Orte der SDG-Lokalisierung legen. So sind Biosphärenparke nicht nur in der öffentlichen Diskussion um Umwelt- sowie Klimaschutzagenden nicht ausreichend verankert, auch in nationalen Strategien rund um Naturschutz und die SDGs sowie in Förderprogrammen tauchen sie bloß als Fußnote auf. Ich möchte dieses Amt so gut wie möglich nutzen, um den ganzheitlichen Ansatz von Biosphärenparken bei der Lösung vielfältiger Probleme hervorzuheben und sektorübergreifende Synergien mit anderen UNESCO-Programmen aufzuzeigen.

Weiters will ich junge Menschen für das MAB-Programm gewinnen. Die MAB-Community in Österreich ist sehr offen für neue Ideen und junge Gesichter. Heimischen Biosphärenparke bieten zahlreichen Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement: Ob im Rahmen von Landschaftspflegeeinsätzen, dem freiwilligen Umweltjahr, Citizen-Science-Projekten oder Informationsveranstaltungen und Festen.

© Jakob Mohl

JAKOB MOHL studiert Umwelt- und Bioressourcenmanagement im Bachelor an der BOKU und befasst sich intensiv mit Naturschutz- und Klimapolitik auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Er ist Youth Representative der Österreichischen UNESCO-Kommission 2025–2026 und seit Juli 2025 als MAB Youth Focal Point der österreichische Jugendvertreter für das UNESCO-Naturschutzprogramm Man and the Biosphere (MAB) tätig.

² Der Internationale Koordinierungsrat (International Coordination Council – MAB-ICC) ist das leitende Entscheidungsgremium des MAB-Programms. 2025 fand die Sitzung im Anschluss des Weltkongresses in Hangzhou, China statt.

KULTUR

Kultur ist die Grundlage für sozialen Zusammenhalt und gesellschaftliche Weiterentwicklung. Ihre vielfältigen Ausdrucksformen – von historischen Bauwerken über lebendige Traditionen hin zu zeitgenössischer Kunst – sind das Fundament für eine nachhaltige Entwicklung unserer Welt.

Die UNESCO hat sich der Förderung von Kultur auf allen Ebenen verschrieben: Sie setzt sich weltweit für klare politische und rechtliche Rahmenbedingungen im Kulturbereich ein und unterstützt Mitgliedstaaten ebenso wie lokale, zivilgesellschaftliche Akteur*innen, um das kulturelle Erbe zu schützen und kulturelle Vielfalt zu fördern.

UNESCO-KULTURBEREICHE: Kulturelle Vielfalt | Welterbe | Kulturgüterschutz | Immaterielles Kulturerbe |

Die Arbeitsschwerpunkte der Österreichischen UNESCO-Kommission im Bereich Kultur orientieren sich an einer aktiven Umsetzung der sieben UNESCO-Konventionen im Kulturbereich. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, dem Schutz und Erhalt des materiellen und immateriellen Kulturerbes sowie dem Kulturgüterschutz.

VIELFALT IN KUNST UND KULTUR schützen und fördern

Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu fördern, bedeutet im Sinne des *UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen* eine Vielfalt des Schaffens, der Herstellung, der Verbreitung, des Vertriebs und der Teilhabe an Kunst und Kultur zu ermöglichen. Der Kern des Übereinkommens ist es, Staaten ein Recht auf eigenständige Kunst- und Kulturpolitik zuzusichern, sodass Kunst und Kultur nicht auf ihren ökonomischen Aspekt reduziert werden.

Mit dem Übereinkommen wurde erstmals in einem internationalen Rechtsinstrument anerkannt, dass kulturelle Güter und Dienstleistungen mehr sind als nur Ware und konsumierbare Produkte. Zwar kommt ihnen auch ökonomische Bedeutung zu, ihr Wert erschöpft sich jedoch nicht im finanziell Bezifferbaren.

Mit Artikel 16 „Vorzugsbehandlung“ stellt das Übereinkommen globale Ungleichheitsstrukturen und die Benachteiligung des Globalen Südens in den Fokus. Diese Bestimmung verpflichtet den Globalen Norden Maßnahmen zu setzen, die sowohl die Mobilität von Kunst- und Kulturakteur*innen wie auch den Austausch von kulturellen Gütern und Dienstleistungen aus dem Globalen Süden unterstützen.

Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert als nationale Kontaktstelle für Fragen zur Umsetzung des Übereinkommens in Österreich. Ein zentrales Anliegen ist der Dialog und die Zusammenarbeit mit relevanten Akteur*innen, um förderliche Strukturen und Rahmenbedingungen für kulturelle Vielfalt in Österreich zu gestalten.

Beratende und unterstützende Gremien

Fachbeirat Kulturelle Vielfalt: Unterstützt die ÖUK bei der Koordination aller die Konvention betreffenden Belange.

ARGE Kulturelle Vielfalt: Dialogplattform zur aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

Jubiläumsjahre 2024/2025

Am 20. Oktober 2005 verabschiedete die internationale Staatengemeinschaft das *UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen* – ein Meilenstein der internationalen Kulturpolitik. Österreich engagierte sich von Beginn an für die Umsetzung des Übereinkommens. Bereits 2004 gründete die Österreichische UNESCO-Kommission im Zuge der Verhandlungen die ARGE Kulturelle Vielfalt als zivilgesellschaftliches Gremium. Dieses Gremium gilt international als Good-Practice-Beispiel für die Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Umsetzung des Übereinkommens.

Die ÖUK würdigte 2024 und 2025 sowohl das 20-jährige Bestehen der ARGE als auch das 20-jährige Jubiläum des Übereinkommens mit mehreren Aktivitäten. Die 13. Klausurtagung „Kulturelle Vielfalt“ im Oktober 2024 stand im Zeichen des ARGE-Jubiläums. Rund 30 Teilnehmer*innen – Mitglieder der ARGE und Vertreter*innen des Kulturministeriums sowie der Länder Steiermark, Kärnten und Burgenland – analysierten die praktische Umsetzung der Konvention und diskutierten schwerpunktmäßig Strategien gegen rechtsextreme Angriffe auf Vielfalt, Freiheit von Kunst und Kultur sowie die Sichtbarkeit der ARGE.

Am 21. Mai 2025, dem Welttag der Kulturellen Vielfalt, veranstalteten die ÖUK und das BMWKMS einen Festakt im Weltmuseum Wien. Beiträge zur Veranstaltung kamen unter anderem von Staatssekretärin Michaela Schmidt, ÖUK-Präsidentin Sabine Haag, WMW-Direktorin Claudia Banz, Politikwissenschaftlerin

© ÖUK / Tanya Kayhan

© ÖUK / Tanya Kayhan

Nikita Dhawan, ARGE-Vorsitzender Yvonne Gimpel sowie den Künstler*innen der Band AZE und Tonica Hunter. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch eine von der ÖUK erarbeitete Festschrift vorgestellt.

Ebenfalls im Kontext des Konventions-Jubiläums erarbeitete die ÖUK in Kooperation mit den deutschsprachigen UNESCO-Nationalkommissionen eine Erkläranimation zum Übereinkommen. Der kurze Animationsfilm gibt einen Überblick über die Geschichte und aktuelle Bedeutung der 2005er-Konvention und ist aktuell in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) verfügbar.

© ÖUK / Tanya Kayhan

© ÖUK / Tanya Kayhan

Festschrift: 20 Jahre Konvention
Vielfalt Kultureller Ausdrucksformen

Erkläranimation Konvention
Vielfalt Kultureller Ausdrucksformen

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit: Die soziale und ökonomische Absicherung ist essentiell für Künstler*innen wie auch Kulturarbeiter*innen, um frei künstlerisch und kreativ schaffen zu können. **SDG 10:** Die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen geht Hand in Hand mit der Verringerung der Ungleichheiten zwischen und in Ländern. **SDG 16** und **SDG 17:** Ein Grundpfeiler des Übereinkommens ist Partizipation und Partner*innenschaft mit der Zivilgesellschaft – nur so lässt sich eine transparente, partizipative und bedarfsorientierte Politikgestaltung, auch im Kulturbereich, realisieren.

Mobility Website

Im Jahr 2024 erarbeitete die Kontaktstelle Kulturelle Vielfalt der Österreichischen UNESCO-Kommission in Kooperation mit dem Verein Work Smart den Relaunch der Informationswebsite Mobility Arts & Culture Austria. Ziel des Projekts ist es, Informationen zur Mobilität von und nach Österreich im Bereich Kunst und Kultur öffentlich und kostenfrei zugänglich zu machen. Die Website behandelt unter anderem Fragen zu Visa und Aufenthalt, Sozialversicherung, Steuern und Arbeitsrecht, ergänzt durch Themen wie Urheber- und Vertragsrecht, die für grenzüberschreitende Beschäftigung relevant sind.

Während die Österreichische UNESCO-Kommission die Website verantwortet, bietet der Verein Work Smart im Rahmen des Projekts begleitend Beratungen, Informationsformate und Workshops für Kunst- und Kulturakteur*innen an. Beide Angebote – Website und Beratungen – tragen gemeinsam dazu bei, die Arbeitsbedingungen sowie die Mobilität von Kunst- und Kulturakteur*innen in Österreich und international zu verbessern.

Informationswebsite
„Mobility Arts & Culture Austria“

Veranstaltung: AI & Creativity

Am 8. Oktober 2025 fand die Konferenz „AI & Creativity“ anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen statt. Die Veranstaltung war Teil der Reihe „(Re)imagining Freedom of Expression in Postdigital Societies“ und wurde in Kooperation

© OUK / Tanya Kayhan

© OUK / Tanya Kayhan

mit AIL, EDUCULT sowie dem Forschungsbereich Cultural Studies der Diplomatischen Akademie Wien umgesetzt. Die Konferenz widmete sich der Frage, wie Vielfalt und Freiheit kultureller Ausdrucksformen in postdigitalen Gesellschaften gesichert sowie Transparenz und Zugang im Zeitalter Künstlicher Intelligenz gestärkt werden können. Akteur*innen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, Verwaltung und Aktivismus diskutierten bestehende Machtverhältnisse im digitalen Raum und mögliche Strategien zu deren Veränderung.

Ein Policy Round Table, auf Basis einer Analyse von Magdalena Reiter, eröffnete den Austausch zu kultur- und netzpolitischen Handlungsempfehlungen. In einer öffentlichen Abendveranstaltung diskutierten Magdalena Reiter und Clemens Apprich die Auswirkungen von KI auf Kreativität, Selbstbestimmung und demokratische Öffentlichkeit. Das Panel „Hybride Realitäten“ beleuchtete schließlich die Ambivalenzen KI-gestützter Technologien zwischen kreativem Potenzial und der zunehmenden Konzentration kultureller Inhalte bei globalen Plattformen.

Die Veranstaltung unterstrich die Bedeutung eines kritischen, interdisziplinären Dialogs, um die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen auch im digitalen Umfeld als Grundlage demokratischer Gesellschaften zu schützen und weiterzuentwickeln.

© Alita Wulüneh

ÜBEREINKOMMEN über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

2005 von der UNESCO verabschiedet

2006 von Österreich ratifiziert

161 Vertragsparteien (160 Staaten und die Europäische Union)

164 Projekte, die das kulturelle Schaffen strukturell stärken, in

76 Ländern des Globalen Süden durch den „Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt“ ermöglicht

374 nationale Umsetzungsberichte öffentlich zugänglich, darunter

4 Umsetzungsberichte Österreichs (2012, 2016, 2020, 2024)

ÖUK Rolle: Nationale Kontaktstelle zum Übereinkommen

ÖUK Schwerpunkte: Information und Beratung, Dialogforen zur interministeriellen Koordinierung und Einbindung der Zivilgesellschaft, Vertretung Österreichs im Rahmen der UNESCO-Organe zum Übereinkommen, Öffentlichkeitsarbeit

© GUK / Tanya Kayhan

Cultural diversity and freedom in times of multiple crises

The accumulative injustice of wars, political conflicts and environmental destruction can lead to 'empathy fatigue'. Could altruistic behaviour, known for activating happiness hormones, be the antidote? And can culture nurture the necessary positive political emotions, while itself under attack from culture wars?

NIKITA DHAWAN

National Socialist playwright Hanns Johst wrote in *Schlageter*: 'When I hear the word "culture", I reach for my revolver.'¹ 'Culture' and its progeny 'culture war' – coined by Rudolf Virchow to describe the conflict between cultural and religious groups during the *Kulturkampf* politik under Bismarck from 1871 to 1878 – have

become some of the most controversial terms in contemporary geopolitical discussions.

Social issues such as abortion, homosexuality, transgender rights, migration and decolonization are often weaponized in culture wars. We are witnessing a systematic, worldwide backlash against the efforts of minorities to be treated with dignity and to demand their cultural rights.

Social justice activists are often labelled 'snowflakes', 'virtue signallers' or 'social justice warriors.' Cultural institutions that promote and protect cultural diversity are also the target of such attacks.

In the midst of this toxic political climate, we are confronted daily with images of suffering – triggered by wars, political conflicts, natural disasters and environmental destruction.

¹ H. Johst, *Schlageter*, 1933.

Some people respond with solidarity and empathy, but many complain of 'empathy fatigue'. This leads to a series of central questions: can cultural practitioners and cultural institutions empower us to act politically and ethically? Can they challenge us to overcome our indifference and take responsibility? Can creative and affirmative cultural policies contribute to the promotion of transnational justice, the strengthening of democratic structures and the protection of human rights? In view of art and culture's historical entanglements in colonial and fascist regimes, can we really entrust culture with the task of

"But [...] the question remains: what is the political, social and economic role of culture in today's conditions of global inequality?"

promoting democracy? Theodor W. Adorno's statement 'to write poetry after Auschwitz is barbaric' sums up deep disillusionment with the emancipatory potential of culture.² How could a country that produced Bach, Goethe and Kant also produce Hitler, Goebbels and Eichmann? This paradoxical simultaneity of cultural flourishing and political horror forces us to fundamentally rethink the relationship between aesthetics, ethics and power.

Both Edward W. Said in *Culture and Imperialism*³ on post-colonialism and Theodor Adorno and Max Horkheimer in their critique of the culture industry⁴ address how culture is instrumentalized to maintain power relations. Said shows how Western literature and culture support colonial ideologies by exoticizing the 'other' and legitimizing imperialism. Adorno and Horkheimer, on the other

hand, criticize the culture industry as a tool of capitalist rule: mass culture is produced in a standardized way, promotes conformity and prevents critical thinking. Both approaches, therefore, highlight how culture is not neutral but deeply embedded in political and economic power structures.

But despite such deep scepticism, the question remains: what is the political, social and economic role of culture in today's conditions of global inequality? It is often claimed that 'big data' and 'hard facts' – graphs and statistics – are the most suitable means of shedding light on current crises. But couldn't a radical cultural policy strengthen our critical ability to act? Would it not shake us out of our lethargy and indifference?

Altruistic co-existence

Neurobiologists prove it: altruistic behaviour activates happiness hormones – compassion is therefore not only ethically but also physiologically effective. What would it be like to feel the suffering of others as if it were our own? Could our ability to share suffering contribute to a better world in which empathy and compassion – rather than selfishness – determine the principles of social co-existence? Can culture nurture these positive political emotions?

The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions explicitly obliges states to fight against precarity and exclusion in the cultural sphere, while also securing spaces for free exchange. It emphasizes this 'dual nature' of culture and provides a legal basis for combating market concentration.⁵

The convention gives states the right to intervene in the power of global corporations and actively stand up for cultural diversity. It guarantees the right of

all social groups to their own cultural spaces in which they can freely develop their identity. This obligation not only supports positive freedom by promoting access to cultural expressions and dialogue. It also helps to combat discrimination. The convention thus strengthens not only cultural resilience but also social cohesion by guaranteeing equal rights and freedoms for all groups in society.

In addition, the convention ensures that cultural freedom involves economic guarantees, social rights and mobility. A fairer distribution of cultural resources is essential. Overall, the UNESCO Convention provides a decisive framework for not only protecting but also actively promoting cultural diversity to make societies more resilient to global challenges such as conflicts, climate change and the dismantling of democratic principles.

Attacks on cultural diversity

Despite these positive approaches, culture and cultural practitioners face considerable challenges: commercialization, audience and practitioner accessibility, and the often symbolic yet non-substantive integration of diversity. It is not enough to make token gestures – institutions must strive for real structural change. They have the potential to act as catalysts for empathy and democracy. By creating spaces for dialogue and critical reflection, they can contribute to the formation of responsible global citizens.

Unfortunately, we see that these principles are increasingly under threat. In many countries, including European states, we are experiencing a shift to the right, which is having a direct impact on the freedom and diversity of culture, and the rights of cultural workers.

² T. W. Adorno, 'An Essay on Cultural Criticism and Society', *Prisms*, 1949, p.34.

³ E. W. Said, *Culture and Imperialism*, Chatto & Windus, 1993.

⁴ M. Horkheimer & T. W. Adorno, *Dialektik der Aufklärung*, 1947, English trans. J. Cumming, Herder & Herder, 1972.

⁵ The Convention was the first international legal instrument to recognise that cultural goods and services can convey identities and express values and aesthetic perspectives. They also have an economic significance as goods and consumable products, but their value cannot be quantified by financial mean.

Free and autonomous Austrian cultural initiatives such as W23 in Vienna and Sub in Graz come under repeated attack. In autumn 2016, unknown persons attempted to force their way into W23. Incidents such as this often remain unsolved or aren't even registered as criminal offences. Initiatives such as W23 are seen as overpriced, elitist projects. Cultural workers who speak out

“When culture functions as a tool for resistance against ever-increasing commercialization and the dismantling of democracy, it can be more than just a form of expression. It becomes the basis for political, ethical and existential action – for a culture of resistance.”

are labelled as ‘traitors to the people’. The cultural policy situation in Styria, Austria, is also worrying. The political reorganization of funding bodies is resulting in a redistribution of funds away from the free, critical cultural scene towards more conservative projects.

Right-wing groups are increasingly attacking queer forms of expression, including bans on LGBTQIA+ community events such as Pride parades in countries like Hungary. Such political interventions not only jeopardize sexual rights but also restrict the pluralistic and inclusive nature of culture.

Europe has adopted the promotion of cultural diversity. Its commitment to cultural diversity is considered one of the continent's greatest achievements. Austria is understandably delighted, for example, to have won last year's Eurovision Song Contest. However, controversy surrounding recent Eurovision Song Contests indicate that Europe and Europeans cannot maintain their credibility as defenders of international

law and international human rights law. The accusation that Europe is engaging in culture washing – the deliberate use of cultural events to divert attention away from human rights or political contradictions – is on the rise. Like a pharmakon, culture is both medicine and poison: it can nurture cohesion and resolve conflicts, but it can also corrode social bonds when weaponized.

A culture of resistance

Thankfully, where there's power, there's also resistance. And the cultural sector urgently needs to defend its spaces of critical discourse. People, organizations and projects under attack need our solidarity. We can take joint action against political attacks by supporting each other and forming networks: joint events, exchange platforms, collective actions. The defence of cultural diversity and cultural freedom remains a central task in times of political setbacks. The Stonewall Uprising of 1969 in New York remains a defining example of cultural resistance. When queer people – especially trans women and Black drag queens – resisted police raids on the Stonewall Inn, they not only defended their physical integrity but also their forms of cultural expression, performance and community spaces. Stonewall thus became the starting point of a global movement for LGBTQIA+ rights and queer visibility.

The #RhodesMustFall movement from 2015, initiated by South African students to remove the Cecil Rhodes statue from the University of Cape Town, led to wider calls to decolonize educational and cultural institutions that spread to the UK. Both movements show how marginalized groups use cultural spaces as places of resistance – against repression, racism and patriarchal power structures.

Germany's and Austria's independent cultural scenes also provide inspiring examples of how to react to political attacks and defend against restrictions on cultural freedom. The occupation of

the Berlin Volksbühne in 2017 as well as the 2024 #kulturlandretten initiative are prime examples. The actions, seen as resistance against neoliberal cultural policies, led to broad public debates about the future of Germany's and Austria's independent cultural scenes.

When culture functions as a tool for resistance against ever-increasing commercialization and the dismantling of democracy, it can be more than just a form of expression. It becomes the basis for political, ethical and existential action – for a culture of resistance. Long may the UNESCO Convention continue to serve as a guide for the promotion of cultural rights and artistic freedom, strengthening the diversity of cultural forms of expression and resolutely opposing the backlash against progressive and emancipatory cultural policy.

This article is based on a speech that the author gave on 21 May 2025 in Vienna at Weltmuseum Wien on the occasion of the 20th anniversary of the UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions, organised by the Austrian Commission for UNESCO. The article was first published in Eurozine on January, 19th 2026. Eurozine is a network of European cultural journals, linking up more than 100 partner journals and associated magazines and institutions from nearly all European countries. Eurozine is also an online magazine which publishes outstanding articles from its partner journals with additional translations into one of the major European languages.

© OUK_Tanyia Kayhan

NIKITA DHAWAN is Professor of Political Theory and Gender Studies at the Leopold-Franzens University, Innsbruck, Austria, and Director of the Frankfurt Research Center for Postcolonial Studies, Cluster of Excellence 'The Formation of Normative Orders' at Goethe University, Frankfurt, Germany.

IMMATERIELLES KULTURERBE

Kreativität, Identität, Kontinuität

Mit dem 2003 verabschiedeten *Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes* anerkennt, dokumentiert und erhält die UNESCO kulturelle Praktiken, Rituale, Erfahrungswissen und meisterliches Handwerk, das von menschlichem Wissen und Können getragen wird. Immaterielles Kulturerbe vermittelt Identität und gesellschaftliche Kontinuität und ist wesentlich von Kreativität und Weiterentwicklung geprägt. Österreich hat das UNESCO-Übereinkommen im Jahr 2009 ratifiziert und trägt seither zur Sichtbarmachung lokaler Wissensanwendungen und lebendiger Praktiken bei.

Das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes

Seit 2010 führt die Österreichische UNESCO-Kommission das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich. Dieses Verzeichnis macht auf die Vielfalt des gelebten kulturellen Erbes in Österreich aufmerksam. Es beschreibt nicht nur Ablauf bzw. Inhalt der kulturellen Praktiken, sondern auch ihre Bedeutung für die Träger*innen, zeigt gelungene Modelle im Umgang mit Ressourcen auf und liefert Anregungen zur nachhaltigen Lebensgestaltung. Mit seinen mittlerweile 178 Einträgen trägt das Verzeichnis zu einem besseren Verständnis der Vielfalt an lebendigem Wissen und Praktiken in Österreich bei. Ein interdisziplinärer Fachbeirat entscheidet regelmäßig über die Aufnahme von Traditionen in das Verzeichnis und über etwaige Nominierungen nationaler Elemente für eine der drei internationalen UNESCO-Listen.

© Martin Pietschler

ÜBEREINKOMMEN zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes

- 2003** von der UNESCO-Generalkonferenz angenommen
- 2009** von Österreich ratifiziert
- 185** Vertragsstaaten
- 716** Elemente auf der Repräsentativen Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit
- 90** Elemente auf der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen Immateriellen Kulturerbes
- 43** bewährte Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes
- 178** Elemente im Nationalen Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich

ÖUK Rolle: Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des Immateriellen Kulturerbes in Österreich, Erstellung des Nationalen Verzeichnisses; Erstellen eigener Initiativen/Impulse zur Sichtbarmachung der Elemente und Konvention

ÖUK Themen 2024 und 2025: Neuaufnahme von 15 Elementen in das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes; Schwerpunkte: Bereich Bildung; Wissen um Natur und Universum; Diversifizierung; Digitalisierung; Internationaler Austausch

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

Internationale Nominierungen und Aufnahmen

Neben dem nationalen Verzeichnis machen auf internationaler Ebene drei Listen das Immaterielle Kulturerbe sichtbar: die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit, das Verzeichnis guter Praxisbeispiele für Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes sowie die Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes.

Die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit zählt im Dezember 2025 716 Einträge, davon 10 aus Österreich. 2024 beteiligte sich Österreich an der Nominierung und Aufnahme des Elementes **Kunst des Trockensteinmauerns** für diese Liste. Ein zwischenstaatliches Komitee, bestehend aus abwechselnd 24 Staaten der 185 Vertragsstaaten der Konvention, entscheidet jährlich über Neuaufnahmen.

Aufnahmen in das nationale Verzeichnis

2024 und 2025 wurde das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich um 15 Elemente erweitert, darunter das **Georgijagen/Šentjurja jagat** in Kärnten, das **Tamsweger Preberschießen**, das **Spiele der Seitelpfeife**, das **Siniweljn**, **Wissen um den Rundholzblockbau mit dem Senkmodel**, die **Wiener Würstelstandkultur** und der **Tuntathlon**.

Im Rahmen von Urkundenverleihungen werden die neu aufgenommenen lebendigen Traditionen jährlich gefeiert. 2024 fand die Verleihung auf Einladung der Träger*innen des Elementes **Streuobstanbau in Österreich** in Schloss Zell an der Pram statt, 2025 wurden die Urkunden im Haus der Regionen in Krems übergeben.

Urkundenverleihung 2024

Urkundenverleihung 2025

Eintragung Trockenmauern in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit, 2024

Wiener Würstelstandkultur

Georgijagen

Um allen im Verzeichnis eingetragenen Elementen eine gemeinsame visuelle Klammer zu geben, wurde 2025 ein neues Logo für das Nationale Verzeichnis vorgestellt. Dieses steht allen eingetragenen Elementen zur Verwendung zur Verfügung.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Immaterielles Kulturerbe und die Verringerung der Auswirkungen von Naturkatastrophen (SDG 11.5) Die Weiterentwicklung jahrhundertealten Wissens zum Umgang mit und zur Einschätzung von Naturgefahren und Gegebenheiten stärkt die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen. Das „Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr“ (Aufnahme in die „Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ 2018) oder das „Alpinistische Wissen und Können der Berg- und Schiführer*innen“ (aufgenommen 2021) werden seit vielen Generationen mündlich überliefert, weiterentwickelt und heutzutage durch Professionalisierung und wissenschaftliche Forschungen ergänzt. Dieses stets dem Naturwandel angepasste Wissen trägt zum sicheren und nachhaltigen Umgang mit der Natur im Alpenen Raum bei.

Digitalisierung & Diversifizierung

• Kooperation mit Wikimedia

Seit 2023 kooperiert die Österreichische UNESCO-Kommission im Rahmen der Initiative „Wiki Loves Living Heritage“ mit Wikimedia Austria. Ziel dieser Initiative ist die verstärkte digitale Sichtbarmachung und Dokumentation von immateriellem Kulturerbe. Im jährlichen Wettbewerb „Wiki Daheim“ können Fotos speziell zum immateriellen Kulturerbe eingereicht werden; die besten Bilder werden jährlich im Ahnensaal der Wiener Hofburg prämiert.

• Kulturpool

Die Digitalisierung des Immateriellen Kulturerbes ist ein wichtiger Schritt, um das lebendige Erbe einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein laufend erweitertes digitales Verzeichnis sammelt alle aufgenommenen Elemente und soll künftig auch in die Plattform Kulturpool eingebunden werden. Kulturpool ist das zentrale österreichische Suchportal für digitalisiertes Kulturerbe und soll durch technische Anpassungen bald neben Objekten aus Museen und Archiven auch das Immaterielle Kulturerbe darstellen.

Mehr dazu unter www.kulturpool.at

• Strategische Kooperationen

Das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich bietet großes Potenzial, die Vielfalt pluralistischer Gesellschaften künftig noch umfassender abzubilden. Durch gezielte Initiativen und Kooperationen (z. B. mit dem Volkskundemuseum Wien, dem UNO-Sitz in Wien oder dem vorarlberg museum) arbeitet die ÖUK unter Mithilfe der Mitglieder des Fachbeirats daran, die Diversität Österreichs besser darzustellen und Menschen aus allen Bereichen zu

ermutigen, sich für das Verzeichnis zu bewerben. Im Juni 2025 fand in diesem Zusammenhang die Veranstaltung „Das immaterielle Erbe unserer vielheimischen Gesellschaft“ in Kooperation mit dem vorarlberg museum in Bregenz statt.

Ethische Herausforderungen

Immaterielles Kulturerbe ist untrennbar mit ethischen Fragestellungen verbunden, etwa in Bezug auf Kommerzialisierung, Inklusion oder Tierethik, die zentrale Themen der internationalen Debatten zur Umsetzung der Konvention darstellen. Seit Anfang 2025 beteiligte sich die Österreichische UNESCO-Kommission aktiv an der Etablierung einer europaweiten Initiative, die einen Austauschraum zu ethischen Herausforderungen im Zusammenhang mit immateriellem Kulturerbe schaffen sollte. Die daraus entstandene mehrteilige Online-Reihe soll den Dialog, Peer-Learning sowie die Entwicklung gemeinsamer Lösungsansätze und weiterführender Schritte fördern.

Vielheimische Gesellschaft vorarlberg museum

Publikationen

- **Immaterielles Kulturerbe im Dialog (2025):**

Publikation zur Veranstaltungsreihe „Lebendiges Erbe in Bewegung“ anlässlich des 20-jährigen Bestehens der UNESCO-Konvention 2023, mit Fokus auf zentrale Diskussionen, Herausforderungen und Potenziale des Immateriellen Kulturerbes in Österreich.

- **IMMATERIAL MATTERS | Immaterielles Kulturerbe in der pädagogischen Praxis (2024):**

Publikation zu fünf Modellprojekten zur Integration immateriellen Kulturerbes in den Schulunterricht, entwickelt mit UNESCO-Schulen und Träger*innen des Immateriellen Kulturerbes. Vorgestellt im Juni 2024 im Rahmen der Tage des Immateriellen Kulturerbes auf der Burg Hohenwerfen, 2025 auch in englischer Sprache erschienen.

- **Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich (2024):**

Zweijährlich erscheinende Online-Publikation in deutscher und englischer Sprache mit Schwerpunkt auf den Neuaufnahmen der letzten zwei Jahre sowie einer Gesamtübersicht aller eingetragenen Elemente.

Intangible Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Development

Interview with
CHIARA BORTOLOTTI

You have been professionally involved with UNESCO and the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage for many years. What first drew you to this field, and what continues to motivate your work today?

I have been professionally involved with the Convention since before its formal drafting. In 2001, I undertook an internship at the Italian Commission for UNESCO, at a time when the Convention

was still under development. I was subsequently familiarized with the Convention through what I would describe as an immersive engagement with this institutional world, attending the meetings of the governing bodies.

What struck me early on was the gap between what I observed within these bodies and how UNESCO is perceived out in the world. I realized that there existed a highly fantasized vision of UNESCO as a distant, prestigious, almost unreachable authority. At the same time, within academic circles—particularly among anthropologists—UNESCO was

frequently portrayed in highly critical terms, as a neo-colonial and homogenizing organization. What these two appa-

"I realized that there existed a highly fantasized vision of UNESCO as a distant, prestigious, almost unreachable authority."

rently opposed ideas had in common, however, was the assumption that UNESCO is a consistent, and unified

organization, with a clear and stable agenda.

What I observed instead, from within the international arena, was a fragmented and deeply human social world, characterized by multiple, often contradictory voices, interests and posi-

“Understanding UNESCO as a social world [...] offers a more realistic view of how global heritage governance actually operates.”

tions. What therefore seemed to me both interesting and necessary was to de-essentialize UNESCO, and to show how UNESCO—and more specifically the governing bodies of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage—actually function in practice. What emerges is not a monolithic institution, but a deeply human organization, composed of individuals with their own emotions, interests, constraints, and socially embedded ways of acting. Understanding UNESCO as a social world allows for a more nuanced assessment of both the criticisms directed at it and the expectations placed upon it, and offers a more realistic view of how global heritage governance actually operates.

Your research focuses on the relationship between intangible cultural heritage and sustainable development. What led you to explore this connection?

I am interested in the Convention—and more broadly the global governance of intangible cultural heritage—because they reflect much wider transformations in our societies, far beyond the question of heritage safeguarding itself. This is true, first of all, because the UNESCO arena is a space where broader geopolitical tensions and divergent and competing worldviews are played out. In this sense, the Convention provides a particularly revealing lens through

which to understand how complex and conflictual encounters between different cultural and political frameworks can be.

By following the evolution of the Convention, we can observe how these tensions and changing societal values reshape what we consider heritage to be, what functions we expect it to serve, and which values we attach to it. The growing integration of sustainable development into the Convention following UNESCO's alignment with the UN 2030 Agenda is an example of such shifts. These shifts have translated into concrete changes in policies, instruments and inscriptions, thus revealing how malleable heritage is as a category—and how deeply political and contested heritage governance remains. It also allows to observe the interplay of different understandings of concepts such as sustainability that vary significantly across regions and cultural contexts.

In the context of intangible cultural heritage, what does sustainability/sustainable development mean to you?

The articulation of sustainability of intangible cultural heritage is often framed in terms of its alignment with the Sustainable Development Goals. I argue that this approach is of limited usefulness for understanding what is really at stake. Beyond the well-known critical

“My research shows that what is a stake is a profound change in perspective: from a model in which heritage is perceived as fragile and in need of protection by humans, to one in which humans are perceived as fragile and heritage becomes a resource for our own protection.”

and controversial aspects of relying on such standardizing frameworks, these tools fail to capture the very essence of conceiving intangible cultural heritage as a resource for sustainable development.

In a much more straightforward and concrete way, my research shows that what is a stake is a profound change in perspective: from a model in which heritage is perceived as fragile and in need of protection by humans, to one in which humans are perceived as fragile and heritage becomes a resource for our own protection.

I argue that the approach to intangible cultural heritage from a sustainability-perspective has been/is undergoing a fundamental paradigm shift that goes beyond its importance/position/role for/in pre-established and standardised categories such as the Sustainable Development Goals or specific domains of ICH.

In this sense, articulating intangible cultural heritage and sustainability means conceiving heritage as a shared resource for confronting what are perceived as increasingly threatening social, economic, and environmental conditions.

Looking ahead, how might sustainable development, in your opinion, shape the future direction and global impact of the Convention?

The sustainable development turn in heritage policies may have significant implications for the social and political uses of heritage. When heritage functions primarily as a tool for imagining communities and constructing identities, it relies on a temporal tension between the present and the past—often an imagined past associated with a particular group. By contrast, the reconfiguration of heritage as a resource for confronting future threats entails a shift in temporality, producing a new tension between the present and the future.

In this perspective, heritage is no longer mobilised primarily to build identities or to delineate bounded groups. Instead, it is increasingly framed as a means of sharing knowledge and practices in order to address risks and crises perceived as collective and global. Heritage thus ceases to symbolically serve a limited group and becomes,

more pragmatically, a shared resource, valued precisely for its capacity to circulate beyond specific communities and to contribute to addressing challenges that are widely experienced. How such a reorientation can be reconciled with the modes of operation of a governmental organisation such as UNESCO, however, remains largely an open question.

“My message would be to move away from thinking about intangible cultural heritage through the classical categories of heritage, and instead to approach it as something that is articulated in relation to—and complementary with—other policy domains.”

Finally, if you could express one key wish or message to policymakers regarding intangible cultural heritage and sustainable development, what would it be?

My message would be to move away from thinking about intangible cultural heritage through the classical categories of heritage, and instead to approach it as something that is articulated in relation to—and complementary with—other policy domains. These may include economic, environmental, or social policies, and more broadly fields that extend beyond the strictly cultural sphere.

If intangible cultural heritage is to have genuine potential to play a role in the construction of a more inclusive world, e. g. one with lower environmental impact and greater equality in the distribution of resources, it seems essential to conceptualise it as a transversal resource capable of operating across policy domains, addressing contemporary social, environmental, and economic challenges rather than remaining confined within the boundaries of cultural heritage frameworks.

DR. CHIARA BORTOLOTTO is an anthropologist of heritage policies and global governance at the Centre National de la Recherche Scientifique. Her research is grounded in an ethnography of the UNESCO policy world, where she explores the performative power of administrative apparatuses and the role of emotions in the making of global governance. By tracing the transformations of an international convention from the global arena to local heritage projects, she engages with UNESCO, heritage agencies, and non-governmental organizations, while reflexively examining how this complex positionality challenges classic participant observation, unsettles the comfort zone of analytical distance, and generates collaborative dilemmas. As the holder of the UNESCO Chair in Intangible Cultural Heritage and Sustainable Development at CY Cergy Paris Université she explores how the rise of sustainable development has reshaped representations of heritage, shifting it from something perceived as fragile and in need of protection to a resource capable of helping societies confront an increasingly threatening world marked by climate change and environmental crises.

WELTERBE

Als wegweisendes Völkerrechtsinstrument zum Schutz und Erhalt des global bedeutenden Kultur- und Naturerbes wurde die UNESCO-Welterbekonvention (*UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt*) 1972 ins Leben gerufen. Wesentliches Ziel dieses völkerrechtlichen Vertrags zwischen mittlerweile 196 Staaten ist die nachhaltige Weitergabe der einzigartigen Zeugnisse der Kultur- und Naturgeschichte an kommende Generationen – und damit einhergehend deren Erforschung und Vermittlung.

Die Jahrzehnte seit dieser Verabschiedung haben nicht nur grundlegende Veränderungen im Verständnis des kulturellen Erbes mit sich gebracht, sondern führten auch zu wesentlichen Änderungen im Umgang mit diesem Thema und damit zu Anpassungen sowie neuen Schwerpunktsetzungen im Welterbesystem. Auf internationaler Ebene befasste sich in den Jahren 2024 und 2025 eine internationale Arbeitsgruppe mit den zentralen Herausforderungen, mit denen das UNESCO-Welterbe angesichts wachsender Komplexität und sich verändernder globaler und geopolitischer Rahmenbedingungen konfrontiert ist.

Darüber hinaus wurde der Rolle von Gemeinschaften („Communities“) im Umgang mit sowie beim Erhalt von Kultur- und Naturerbe verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt. Unter Federführung des italienischen Staates fand 2025 in Neapel die zweite Auflage der „Naples Conference“ statt, die sich dem Zusammenspiel zwischen kulturellem Erbe und lokalen Gemeinschaften widmete. Im Zentrum stand dabei der „Spirit of Naples“, der die Interaktion zwischen gelebtem (Kultur-)Erbe und dem Erhalt von Kulturerbestätten versinnbildlicht und verdeutlicht, dass materielle und immaterielle Aspekte des Kulturerbes einander bedingen und im Sinne der Weitergabe gemeinsam gedacht werden müssen.

Auf nationaler Ebene agierte die ÖUK als zentrale Verbindungsstelle und verlässliche Partnerin für die zahlreichen Stakeholder und Akteur*innen auf Ebene des Bundes, der Bundesländer und Gemeinden sowie unterschiedlichster Institutionen und Organisationen – insbesondere der Managements der österreichischen Welterbestätten. Ein zentrales Element bildet dabei die seit 20 Jahren stattfindende Österreichische Welterbestätten-Konferenz, die als wichtigstes Forum im Kontext der Umsetzung der Welterbekonvention in Österreich die maßgeblichen Institutionen, Organisationen und Stellen miteinander vernetzt.

© Mia Bodenstein

ÜBEREINKOMMEN zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt

1972 von der UNESCO verabschiedet

1992 von Österreich ratifiziert

196 Vertragsstaaten

1.248 Welterbestätten weltweit

12 Welterbstätten in Österreich

ÖUK Rolle: Geschäftsstelle der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz, unterstützende Funktion, Information und Beratung

ÖUK Schwerpunkte: Vernetzung der österreichischen Welterbe-Akteur*innen, Welterbe-Bildung, Bewusstseinsbildung

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 11: Zur Nachhaltigkeit von Städten und Siedlungen leistet die Welterbekonvention einen Beitrag, indem sie dazu auffordert, die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur und -naturerbes zu verstärken (Unterziel 11.4).

SDG 13: Der Schutz von Kulturerbe trägt dazu bei, die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken (Unterziel 13.1).

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

Österreichischer Welterbetag (18. April)

Der auf Initiative der Österreichischen UNESCO-Kommission ins Leben gerufene Österreichische Welterbetag fand auch in den Jahren 2024 und 2025 mit einer Vielzahl an Aktivitäten am und um den 18. April statt. Erfreulicherweise steigt die Zahl der teilnehmenden Organisationen und Institutionen seit der Einführung des Welterbetags im Jahr 2020 kontinuierlich: 2025 beteiligte sich unter anderem auch die Burghauptmannschaft Österreich zum ersten Mal. Mit über 35 Veranstaltungen und Aktionen konnte der Welterbetag unterschiedlichste Aspekte des Welterbes in Österreich beleuchten und sichtbar machen.

Website zum
Österreichischen Welterbetag

© stella

19. und 20. Österreichische Welterbestätten-Konferenz

Im Oktober 2024 fand die 19. Österreichische Welterbestätten-Konferenz in Zusammenarbeit mit der Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches – Donaulimes (Westlicher Abschnitt)“ an verschiedenen Standorten entlang des Donaulimes in Niederösterreich statt. Unter dem Generalthema „Welterbe vermitteln“ wurden vielfältige Perspektiven zur provinzialrömischen Archäologie, archäologischen Denkmalpflege und dem Welterbe insgesamt beleuchtet.

Um der Vielfalt der Welterbestätten gerecht zu werden, wurde ein Teil der Veranstaltung als Exkursion gestaltet. So hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, bedeutende Orte wie Tulln/Donau, Zeiselmauer und Carnuntum zu besichtigen. Der Hauptteil der Konferenz fand im Anschluss daran in der Kulturfabrik Hainburg statt. Das Bundesdenkmalamt und dessen Geschäftsstelle für Welterbeangelegenheiten wurde in diesem Rahmen auch als ständiges Vollmitglied der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz aufgenommen.

© stella

20. Österreichische Welterbestätten-Konferenz

Die 20. Österreichische Welterbestätten-Konferenz fand im Oktober 2025 in Graz statt. Die Österreichische UNESCO-Kommission organisierte die Veranstaltung in enger Zusammenarbeit mit der Stadtbauverwaltung Graz und der Direktion von Schloss Eggenberg/Universal-museum Joanneum. Diese Jubiläums-Konferenz behandelte wichtige Themen wie „Welterbe im Verwaltungskontext“, „Urbanes Welterbe“ und „Authentizität im Welterbe“. Neben nationalen Akteurinnen waren auch internationale

Expert*innen in Graz vertreten. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Konferenz wurden umfassende Öffentlichkeitsmaßnahmen ergriffen, um die Veranstaltung noch sichtbarer zu machen.

Workshop „World Heritage Interpretation“ mit Interpret Europe

Die Vermittlung und die Sichtbarmachung der Relevanz des Kultur- und Naturerbes zählen zu den zentralen Aufgaben, die sich aus der Welterbekonvention ergeben. Um den Managements der Welterbestätten in Österreich neue Herangehensweisen und Instrumente zu diesem Thema zu vermitteln, veranstaltete die ÖUK im Februar 2024 gemeinsam mit Interpret Europe – dem europäischen Verband für Natur- und Kulturinterpretation und einem der wichtigsten Fachverbände für Heritage Interpretation – einen zweitägigen Workshop.

Im Zentrum stand das Konzept der value-based interpretation, das einen möglichst niederschweligen Zugang zu Kultur- und Naturerbe ermöglichen soll. Der Workshop diente dazu, anhand praktischer Umsetzungsbeispiele ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und ein solides Fundament zu schaffen, um nächste Schritte zur Stärkung der Welterbevermittlung in Österreich gezielt zu planen und umzusetzen.

„Building Bridges“: Side Event und Vernetzungsinitiative der europäischen UNESCO-Nationalkommissionen zum Welterbe

Gemeinsam mit der Niederländischen UNESCO-Kommission initiierte und organisierte die ÖUK das Side Event „Building Bridges – National Commissions for UNESCO as Actors in World Heritage“ im Rahmen der 47. Sitzung des Welterbekomitees. Die erfolgreiche und gut besuchte Veranstaltung widmete sich den unterschiedlichen Rollen, die UNESCO-Nationalkommissionen bei der Umsetzung der Welterbekonvention einnehmen können.

Im Zentrum standen Präsentationen guter Praxisbeispiele von fünf europäischen Nationalkommissionen in den Bereichen Beteiligung, Netzwerkarbeit, Bewusstseinsbildung, Policy-Arbeit und Capacity-Building. Die Eröffnung der Veranstaltung durch den Direktor des Welterbezentrums Lazare Eloundou Assomo und die Perspektive von ICOMOS durch Präsidentin Teresa Patrizio sowie von Ruth Pröckl für das BMWKMS ergänzten das Side Event.

Direktor Eloundou Assomo begrüßte die Initiative ausdrücklich und lud dazu ein, dieses Format zu wiederholen und zu etablieren.

Das Side Event fand im Rahmen einer breiteren Vernetzungsinitiative, getragen durch die Österreichische und die Niederländische UNESCO-Kommission, statt, um die Zusammenarbeit europäischer Nationalkommissionen im Welterbe zu stärken und den Erfahrungs- und Wissensaustausch auch auf operativer Ebene zu fördern.

© DUK

Building Bridges Between National Commissions

LISANNE BEDAUX

In recent years, the role of National Commissions within the World Heritage system has gained renewed relevance. Positioned between governments, experts and civil society, we are uniquely placed to foster dialogue and strengthen expertise. It was from this shared understanding that the cooperation between Austria and the Netherlands emerged, a collaboration that has since grown into a broader European initiative.

Like many UNESCO stories, this one begins in Paris. After a day of formal statements and procedural exchanges at headquarters, my Austrian counterpart, Florian Meixner, and I found ourselves continuing the conversation in a typical Parisian café. There, we reflected on a shared observation. Within the World Heritage system, much attention quite rightly focuses on States Parties, Advisory Bodies, and the Secretariat. Yet the specific contribution of National Commissions, positioned at the crossroads of government, academia, heritage

professionals, and civil society, often remains underutilized.

We quickly realized that structured exchange at expert level between National Commissions could fill an important gap. Our commissions advise governments, mobilize networks of specialists, and promote public engagement with the Convention. However, we rarely have opportunities to compare approaches systematically or to reflect together on our advisory role. That conversation marked the starting point of what has since developed into a sustained and forward-looking partnership.

A first concrete step was the visit to the Netherlands. During my Austrian colleague's stay, we travelled to the Wadden Sea, a transboundary World Heritage property recognized for its Outstanding Universal Value. Beyond its designation, the site serves as a living example of cross-border cooperation, bringing together multiple States Parties, scientific institutions, site managers, and local communities, and

illustrating both the strength and the complexity of contemporary heritage governance.

Walking along the tidal flats, we discussed management frameworks, monitoring systems, and stakeholder engagement. These exchanges demonstrated how valuable peer-to-peer dialogue can be. Comparing our respective advisory mechanisms and national coordination structures enabled us to reflect more critically on our own practices. It also reinforced the insight that National Commissions, though embedded in different administrative contexts, face remarkably similar questions: how to ensure high-quality expertise, how to balance independence with proximity to government, and how to contribute constructively to international decision-making.

Out of these discussions emerged the idea to organize a side event during the 47th session of the World Heritage Committee in Paris. We wanted to create a space dedicated specifically to the role of National Commissions within

“Within the World Heritage system, much attention quite rightly focuses on States Parties, Advisory Bodies, and the Secretariat. Yet the specific contribution of National Commissions, positioned at the crossroads of government, academia, heritage professionals, and civil society, often remains underutilized.”

the World Heritage system. Rather than focusing on individual nominations or contentious agenda items, the aim was to highlight how commissions can act as bridges: between levels of governance, between disciplines, and between national and international debates.

The side event, appropriately titled “Building Bridges,” brought together

representatives of National Commissions, States Parties, and experts. It offered a platform to explore how commissions can strengthen expert exchange, support capacity-building, and foster dialogue across borders. Practical examples illustrated how National Commissions can convene stakeholders, facilitate interdisciplinary discussion, and contribute to long-term thinking on emerging challenges such as climate change, sustainable tourism, and community involvement.

What was particularly encouraging was the strong interest expressed by participants in continuing this exchange beyond a single event. Many colleagues recognized the need for a more structured network among European National Commissions: a space where experiences could be shared openly and where lessons learned could circulate more effectively. The discussion confirmed that commissions occupy a distinctive position within the Convention's ecosystem: close enough to governments to understand policy realities, yet sufficiently independent to promote critical reflection and intellectual exchange.

Encouraged by this momentum, we moved from dialogue to action. The next milestone was reached in February of this year, when eighteen European National Commissions gathered in Vienna at the invitation of the Austrian and Netherlands Commission for a three-day exchange, which combined discussions with site visits and excursions.

The diversity around the table was striking. Participants came from countries with long-established World Heritage portfolios as well as from States with more recent inscriptions. Some commissions operate with extensive expert networks; others work with limited resources. Yet all shared a commitment to strengthening their contribution to the Convention.

Over the course of the meeting, discussions focused on practical avenues for cooperation. We examined how

expert exchange could be facilitated more systematically, whether joint peer-learning formats could be developed, and how commissions might coordinate their perspectives on strategic issues within the Committee framework. Colleagues shared both successful initiatives and persistent challenges, ranging from public communication strategies to the integration of youth and local communities into heritage governance.

“The pressures facing the Convention today, such as environmental change, geopolitical tensions and development pressures, underline the importance of cooperation. These challenges transcend national borders and require responses that are informed, coordinated, and grounded in expertise and local communities.”

From the perspective of the Netherlands Commission, this cooperation has proven highly valuable. Firstly, it has broadened our understanding of different governance models and advisory practices across Europe. Such comparative insight encourages self-reflection and continuous improvement. Secondly, it has strengthened a network of trusted counterparts. In a complex and sometimes politically sensitive system, the ability to consult colleagues informally and confidentially is indispensable. Thirdly, it has reinforced the idea that National Commissions, collectively, can help shape a more resilient and future-oriented World Heritage system.

The pressures facing the Convention today, such as environmental change, geopolitical tensions and development pressures, underline the importance of cooperation. These challenges transcend national borders and require

responses that are informed, coordinated, and grounded in expertise and local communities. By investing in sustained dialogue among National Commissions, we contribute to reinforcing the foundations of the system and to promoting a culture of mutual support.

Looking back at our first exchange in a Paris café, it is remarkable how naturally this partnership has evolved. What began as a shared intuition about the value of expert dialogue has developed into a new European platform for collaboration. The process itself reflects the very principle we sought to promote: bridge-building through trust, openness, and shared commitment.

On a personal note, it has been a privilege to work so closely with the Austrian Commission. Effective cooperation depends not only on institutional mandates but also on collegial spirit. The openness, professionalism, and generosity we have encountered have made this collaboration both productive and enjoyable.

We hope that the bridges established between our two commissions, and extended to the partners who joined us in Paris and Vienna — will continue to grow stronger. If we succeed in embedding regular, substantive exchange into our work, we will have taken an important step toward a more connected and resilient World Heritage community.

For that shared endeavour, we are grateful to count the Austrian Commission among our closest partners.

LISANNE BEDAUX is senior advisor for culture and heritage at the Netherlands Commission for UNESCO.

KULTURGÜTERSCHUTZ

Jubiläum unter herausfordernden Bedingungen

2024 feierte die *Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten*, die 1954 als Reaktion auf die Kriegszerstörungen des 2. Weltkriegs verabschiedet wurde, ihr 70-Jahr-Jubiläum. Als ältestes der Kulturübereinkommen der UNESCO kommt der Haager Konvention nicht nur eine besondere historische Bedeutung zu, angesichts der geopolitischen Lage wurde ihr auch unabhängig von diesem Jubiläum verstärkte Aufmerksamkeit zuteil. Dabei wurden die Inhalte und Notwendigkeiten dieses Übereinkommens, das klare Regeln und Richtlinien für den Umgang mit kulturellem Erbe im kriegerischen Krisen- und Konfliktfall festlegt, nicht nur in Bezug auf aktuell schwelende bewaffnete Auseinandersetzungen relevant. Auch der wesentliche Aspekt der Prävention und Vorbereitung in Friedenszeiten rückt angesichts globaler Verschiebungen verstärkt in den Fokus.

Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Relevanz dieses Themas hat die ÖUK anlässlich des Jubiläumsjahres eine informelle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die mit Vertreter*innen des BMWKMS, des Bundesdenkmalamts, des Bundesheers, von ICOM Österreich und Blue Shield Austria wesentliche Akteur*innen im Geltungsbereich der Haager Konvention zur besseren Vernetzung und verstärktem Austausch zusammenbringt.

Darüber hinaus ist es nicht nur die unmittelbare Zerstörung von Kulturgut in Konfliktfällen, sondern die widerrechtliche Verbringung von kulturellem Erbe, die weitreichenden Schaden anrichten kann. Oft sind es insbesondere durch Konflikte destabilisierte Regionen, in denen Diebstähle, Plünderungen oder Raubgrabungen irreparable Schäden am kulturellen Erbe der betroffenen Gesellschaften anrichten. Wenn solche Objekte in weiterer Folge am Schwarzmarkt oder über Umwege sogar im regulären Kunsthandel landen, werden damit auch Fragen der organisierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und damit der globalen Sicherheit schlagend.

Das 1970 verabschiedete *Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut* zielt in ebendiesem Kontext darauf ab, dem illegalen Handel von Kulturgut entgegenzutreten. In Österreich befasst sich insbesondere das Kulturgüterschutz-Panel des Bundesministeriums für Inneres (BMI), dem auch die ÖUK angehört, mit der Umsetzung der Konvention und stärkt die Zusammenarbeit der verschiedensten Organisationen in diesem komplexen Themenfeld.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

Arbeitsgruppe Kulturgüterschutz 1954

Die seitens der ÖUK anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums der Haager Konvention ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe „Kulturgüterschutz 1954“ zwischen ÖUK, BMWKMS, BDA, ÖBH, ICOM Österreich und Blue Shield Austria soll dazu beitragen, die Umsetzung des Übereinkommens zu stärken, indem die wesentlichen befassten Organisationen in regelmäßigen Austausch treten und begleitende Maßnahmen setzen können. So wurde als erstes gemeinsames Projekt dieser Arbeitsgruppe die gemeinsame Erarbeitung einer Publikation zum Thema „Notfallmanagement für Kulturerbeinstitutionen“ unter der Federführung von ICOM Austria initiiert.

ÜBEREINKOMMEN über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut

1970	von der UNESCO verabschiedet
2015	von Österreich ratifiziert
140	Vertragsstaaten

HAAGER KONVENTION zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

1954	in Den Haag verabschiedet, 1999 zweites, erweitertes Protokoll
1964	von Österreich ratifiziert
133	Vertragsstaaten

ÖUK Rolle: unterstützende Funktion, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

ÖUK Schwerpunkte: Unterstützung bei der Umsetzung, Mitarbeit im Kulturgut-Panel, Bewusstseinsbildung

KOMMUNIKATION UND INFORMATION

Der Sektor „Kommunikation & Information“ der UNESCO hat zum Ziel, das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Medienvielfalt und Unabhängigkeit von Medien sowie den Aufbau inklusiver Wissensgesellschaften zu stärken. Durch internationale Zusammenarbeit unterstützt die UNESCO staatliche und nicht-staatliche Akteur*innen, um sicherzustellen, dass die Grundfreiheiten online sowie offline im Einklang mit internationalen Standards gewährleistet sind.

Zu den Schwerpunkten zählen: Medienvielfalt und Medienpluralismus, Meinungs- und Pressefreiheit, die Sicherheit von Journalist*innen; Medienentwicklung, Medien- und Informationskompetenz sowie digitale Kompetenzen, der universeller Zugang zu Information, digitale Inklusion sowie Digital Policies und digitale Transformation.

DOKUMENTENERBE / MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Dokumenten kommen als Träger von Information eine wesentliche Rolle zu: Ihre Erhaltung und Zugänglichmachung sind Grundvoraussetzung für zentrale Funktionen und Prozesse moderner, demokratischer Wissensgesellschaften.

Um die globale Relevanz des Dokumentenerhalts sichtbar zu machen und die Bemühungen um die Bewahrung und Zugänglichmachung von Dokumenten zu fördern, wurde 1992 von der UNESCO das Programm *Memory of the World* ins Leben gerufen.

Insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung sind die Herausforderungen für den langfristigen Erhalt von Dokumenten und von Information zahlreich. Neben den rasant steigenden Mengen an digital generierten Daten sind auch Fragen des Datentransfers, der Haltbarkeit von Speichermedien und der Verfügbarkeit von Abspiel- oder Auslesegeräten hochaktuell.

Das internationale *Memory of the World*-Register listet weltweit bedeutende Dokumente und Dokumentenbestände und schafft Bewusstsein und Aufmerksamkeit für diese wichtigen Thematiken. Auf nationaler Ebene wurde zu diesem Zweck 2014 das „Memory of Austria“-Verzeichnis eröffnet. Manuskripte, audiovisuelle Dokumente, Briefwechsel oder Aktenbestände illustrieren dabei nicht nur die österreichische Geschichte, sondern verweisen stellvertretend auf die Vielfalt an Dokumenten, deren Erhaltung im Zentrum des Programms steht.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

5. Aufnahmerunde für das Nationale Österreichische Memory of the World Register

2024 wurden 9 Neueinschreibungen sowie eine Erweiterung in das österreichische *Memory of the World*-Register vorgenommen. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) wurden im Dezember 2024 die Urkunden für diese Dokumente an die verantwortlichen Institutionen überreicht. Damit finden sich nun 79 Einträge aus unterschiedlichsten Epochen der Geschichte im nationalen Register.

Darüber hinaus wurde der Nationalbibliothek die offizielle Urkunde für die transnationale Einschreibung „Illuminierte Handschriften der Hofschule Karls des Großen“ in das internationale Register überreicht. Diese von Deutschland initiierte Nominierung umfasst bedeutende karolingische Handschriften in 5 Staaten. Österreich ist mit dem in der Nationalbibliothek aufbewahrten „Dagulf-Psalter“ Teil dieser internationalen Einschreibung.

© Migrationsarchiv Tirol

Aktion Ararat 1989

© MAK

Stammbaum der Familie Khevenhüller

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 4: Eine inklusive, chancengerechte und qualitativ hochwertige Bildung kann nur gewährleistet werden, wenn Wissen und Information nachhaltig bewahrt und weitergegeben werden. Der demokratische Zugang zu Wissen und Information kommt der Gleichstellung der Geschlechter zugute (**SDG 5**) und trägt dazu bei, Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu verringern.

SDG 9: Der Zugang zu Wissen und Information fördert darüber hinaus wissenschaftliche und technische Innovation.

Neuaufnahmen Memory of Austria 2024

- Die Khevenhüller-Chronik von Georg Moshamer (Museum für angewandte Kunst Wien)
- Sammlung „Hier zuhause. Migrationsgeschichten aus Tirol“ (Dokumentationsarchiv für Migration Tirol)
- Musikaliensammlung von P. Alexander Giessel (vor 1784) (Archiv der Minoriten in Wien)
- Die habsburgisch-jagiellonischen Doppelheiratsverträge von 1515 (Österreichisches Staatsarchiv)
- Dokumente der Hofkommissionen in Gesetzessachen (Österreichisches Staatsarchiv)
- Max Reinhardts Regiebuch zu Hofmannsthals Jedermann (Archiv der Salzburger Festspiele)
- Stiftungsbuch des Stiftes Zwettl, genannt „Bärenhaut“ (Stift Zwettl)
- Sammlung der Erfindungsprivilegien der TU Wien (Technische Universität Wien)
- Unternehmensarchiv Herrburger & Rhomberg: Pionier der Vorarlberger Textilindustrie (Wirtschaftsarchiv Vorarlberg)

Erweiterung

- Historische Radioaufnahmen RAVAG und Rot-Weiß-Rot (2016) (ORF Multimediales Archiv/Österreichische Mediathek, Erweiterung um die Bestände des Dokumentationsarchiv Funk)

© schreyer david / Migrationsarchiv Tirol

MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Bewahrung und Zugang zu dokumentarischem Erbe

1992 Gründung des Programms

2014 erste Aufnahmen in das Nationale Memory of the World-Register, mittlerweile 79 Einträge

2015 Verabschiedung der Empfehlung

579 Einträge in das Internationale Weltdokumentenregister

15 davon aus Österreich

ÖUK Rolle: Sekretariat für das Nationalkomitee, Erstellung des Nationalen Registers, Bewusstseinsbildung.

ÖUK Schwerpunkte: Betreuung des Nationalkomitees, Übermittlung der internationalen Nominierungen, Führung und Betreuung des nationalen Registers.

MEDIENVIELFALT, MEDIENFREIHEIT, MEDIENKOMPETENZ

Die UNESCO betreibt zahlreiche Initiativen, um die Unabhängigkeit und Freiheit der Medien zu stärken und den Zugang zu Information weltweit zu fördern. Sie gibt regelmäßig relevante Publikationen heraus, etwa den *UNESCO Global Report on World Trends in Freedom of Expression and Media Development*.

Durch den Fonds des *International Programme for the Development of Communication* werden weltweit Projekte gefördert, die einen Beitrag zu Medienvielfalt und Medienfreiheit leisten.

Ein Arbeitsschwerpunkt der UNESCO im Bereich Medienvielfalt und Medienfreiheit ist auch die Pressefreiheit und der Schutz von Journalist*innen weltweit. Nicht zuletzt anerkennt die UNESCO die besondere Bedrohungslage für weibliche Journalistinnen und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Journalistinnen, insbesondere auch im digitalen Umfeld.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2024/2025

Workshop-Reihe „Medien- und Informationskompetenz weiterdenken – Künstliche Intelligenz im Fokus“

In Kooperation mit den Wiener Volkshochschulen und COMMIT – Community Medien Institut veranstaltete die ÖUK 2024 eine Workshop-Reihe zu Künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Medien, Gesellschaft und Bildung. Besonders im Mittelpunkt standen dabei die Aspekte Ethik und Verantwortung (Sensibilisierung für ethische Fragen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, wie z. B. Datenschutz, Diskriminierung, Transparenz und Fairness bei algorithmischen Entscheidungen) und Kritisches Denken (Schärfung der Fähigkeit zur kritischen Bewertung von KI-Systemen und deren Potenzial und Risiken). Die erste Veranstaltung im Mai 2024 befasst sich mit dem Thema „Künstliche Intelligenz und Globale Gerechtigkeit – (Wie) Sind faire KI-Systeme für alle möglich?“, im Oktober 2024 folgte die Veranstaltung „Künstliche Intelligenz und Gesellschaft – Bias, Ungleichheiten, Diskriminierungsstrukturen“.

© ÖUK

Veranstaltungs-Reihe: (Qualitäts-)Medien, Journalismus und Algorithmen

Vor dem Hintergrund der rapiden Veränderungen, die sich insbesondere in Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung und Weiterentwicklung von KI-basierten Instrumenten und Technologien für den Mediensektor und den Journalismus ergeben, organisierte die ÖUK eine Veranstaltungsreihe zum Thema KI und Journalismus. Der Fokus lag dabei auf der Reflexion der in der UNESCO-Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Für den Bereich Kommunikation und Information sind vor allem Aspekte des **SDG 16** relevant: Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren / leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen / den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften.

© ÖUK / APAFotoservice Rudolp

festgeschriebenen Leitlinien zu einer menschenzentrierten, an ethischen Prinzipien ausgerichteten KI und deren Anwendung im Mediensektor. In drei öffentlichen Veranstaltungen diskutierten nationale und internationale Expert*innen zu Fragen von KI und Desinformation, zur Berichterstattung über Künstliche Intelligenz im Journalismus sowie zum Zusammenhang von Künstlicher Intelligenz und der Vertrauens- und Aufmerksamkeitskrise im Journalismus. Die Veranstaltungen fanden in Kooperation mit der FHWien der WKW, dem Presseclub Concordia sowie den Deutschen und Schweizerischen UNESCO-Kommissionen statt.

Aufzeichnung der Veranstaltung „Journalismus in Zeiten von Vertrauens- und Aufmerksamkeitsverlust – welche Rolle spielt KI?“

Initiative Plattform Medienvielfalt

Mit der im Herbst 2024 gegründeten Initiative Plattform Medienvielfalt schuf die Österreichische UNESCO-Kommission ein neues Dialogformat zur Stärkung medienpolitischer Debatten in Österreich. Ziel ist es, im Einklang mit den UNESCO-Standards eine vielfältige, pluralistische und nachhaltig abgesicherte Medienlandschaft sowie qualitativ hochwertigen Journalismus zu fördern. In interdisziplinären, nicht-öffentlichen Round Tables diskutieren Expert*innen aus Medien,

© ÖUK / Ramona Arzberger

Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft zentrale Herausforderungen des Mediensektors und erarbeiten konkrete Empfehlungen.

Ein erster Ergebnisbericht zu den Themen Medienvielfalt, Medienfreiheit, Medienfinanzierung und digitale Transformation erschien im Februar 2025. Die Round Tables 2025 widmeten sich inklusiven Medienlandschaften, Medien- und Informationskompetenz sowie Media Viability. Die daraus entwickelten Ergebnisse wurden im November 2025 im Rahmen der von der ÖUK organisierten internationalen Konferenz *The Future is Public* vorgestellt, die neue Perspektiven für demokratische und zukunftsfähige Medienräume eröffnete.

Rückblick auf die Konferenz „The Future is Public“

Ergebnisberichte 2024/2025 der Plattform Medienvielfalt

Meinungsfreiheit im Zeitalter von KI und Big Tech

Ein Plädoyer für menschenrechtliche Sorgfalt und klare Regulative

JULIA HAAS (OSZE)¹

Künstliche Intelligenz (KI) dominiert nach wie vor – zwischen dystopischen Zukunftsszenarien und optimistischen Weltrettungsprophezeiungen – die Schlagzeilen. Nach dem anfänglichen Innovationshype folgte der Ruf nach Regulierung, wobei zentrale gesellschaftliche Fragen wie Machtungleichheiten und Diskriminierung zunehmend in den Vordergrund rückten. Im Fokus dieses Beitrags steht die Meinungsfreiheit im Zeitalter von KI und Big Tech.

Folgen der Datenmonetisierung und Werbeoptimierung

Informationen bilden die Grundlage individueller und kollektiver Entscheidungsfindung sowie demokratischer Prozesse. In einer Zeit globaler Wahlen – insb. das Jahr 2024 galt als „Superwahljahr“ – und vielfältiger Krisen moderieren einige wenige Internetplattformen mit Hilfe von KI unsere Kommunikation, kontrollieren maßgeblich unseren Informationszugang und beeinflussen, was als „relevant“ gilt. Ihre auf Datenmonetisierung und Werbeoptimierung ausgerichteten Geschäftsmodelle stellen oft Interaktionsraten, Verweildauer

und sog. User*innen-Engagement über Pluralismus, Authentizität und öffentliches Interesse (siehe Zuboff 2019).

Studien zeigen, dass dies polarisierend-reißerische Inhalte, Desinformation und Hassrede begünstigt (siehe z. B. The Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University 2024 o.J.; MIT Media Lab o.J.), Diskriminierungsstrukturen perpetuiert (siehe z. B. Sylvain 2018) und die Öffentlichkeit fragmentiert (siehe Fischer/Jarren 2024). Journalistisch

„Die menschenrechtliche Vorstellung eines freien Marktplatzes der Ideen wird durch dominierende Plattformen ad absurdum geführt: Der Zugang ist beschränkt, der Platz überwacht, Megafone sind undemokratisch verteilt und die Diversität und Integrität von Information untergraben.“

editierte Inhalte verlieren ihre demokratische Rolle zunehmend an KI-unterstützte personalisierte Informationsaufbereitung der neuen Intermediäre

(siehe Newman et al. 2024), eine Dynamik, die sich im vergangenen Jahr mit zunehmend KI-generierten Inhalten und vermehrter Chatbot-Nutzung weiter verschärft hat.

Basierend auf Mustererkennung replizieren und produzieren KI Anwendungen Outputs – und skalieren dadurch auch die in den Daten enthaltenen Mängel und Machtungleichheiten (siehe z. B. Oxford Internet Institute 2025). Die Nutzung nicht repräsentativer Trainingsdaten, die historische Ausgrenzungen widerspiegeln, gesellschaftliche Vorurteile miteinbeziehen oder problematische Inhalte beinhalten, verfestigen strukturelle Diskriminierung (siehe etwa Sap et al. 2019; Access Now).

Zahlreiche Beispiele belegen, dass das fehlende „Verständnis“ sprachlicher und kultureller Nuancen sowie Fakten durch KI häufig zu kontextblinden Falschergebnissen und sogenannten Halluzinationen führt (siehe z. B. University of Oxford 2024; Leufer/Maguire 2023). Historische Daten zeigen, wie eine Priorisierung von Macht und Profit beim Einsatz von KI wiederholt zu Massenüberwachung (siehe z. B. OECD 2022), Kontrolle (siehe Ünver 2019) und Manipulation (siehe United

¹ Der Artikel wurde Anfang 2025 basierend auf einem Vortrag im Rahmen der Veranstaltung „Künstliche Intelligenz und Gesellschaft – Bias, Ungleichheiten, Diskriminierungsstrukturen“ der ÖUK verfasst und erstmals in Österreichische UNESCO-Kommission (Hg.), *Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll gestalten: ethische Rahmenbedingungen und Chancengerechtigkeit in demokratischen Gesellschaften*. Wien, 2025 veröffentlicht. Er wurde für diese Wiederveröffentlichung leicht aktualisiert, um die im Oktober 2025 veröffentlichte OSZE-Publikation „Policy Manual on Safeguarding Media Freedom in the Age of Big Tech Platforms and AI“ zu referenzieren. Das Policy Manual kann unter folgendem Link aufgerufen werden: <https://rfom.osce.org/representative-on-freedom-of-media/598525>.

© Melwin Han / unsplash

Nations 2018) führt. Studien belegen ebenso, dass legitime Inhalte strukturell zensuriert werden, während problematische Inhalte ungehindert geteilt werden können, wodurch quasi-öffentliche Informationsräume unsicher werden und bereits marginalisierte Stimmen weiter verstummen (siehe FRA 2024; auch OSZE 2021). Generative KI verstärkt diese Dynamiken, treibt die Machtkonzentration weiter voran und reduziert unsere Realität zunehmend auf Stereotype (siehe z. B. Turk 2023).

Medien und Qualitätsjournalismus sind im Kontext der geopolitischen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Der überwiegende Anteil von Informationen, inklusive Nachrichten und journalistische Formate, werden über Plattformen, Suchmaschinen und soziale Netzwerke konsumiert. Die oben genannten wenigen

Plattformen kontrollieren nicht nur die Infrastruktur dieser „Öffentlichkeit“, sondern beeinflussend zunehmend auch, wie Informationen produziert (generiert), verbreitet, konsumiert und monetarisiert werden. Daraus ergeben sich komplexe Abhängigkeitsverhältnisse für Journalismus, da Plattformen zugleich als Distributionskanäle, Reichweitenvermittlerinnen und zentrale Akteurinnen im Werbemarkt agieren.

Diese Abhängigkeiten wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit unabhängiger Medien aus, etwa durch den Verlust von Werbeeinnahmen oder eine zunehmende Ablösung journalistischer Inhalte durch KI-generierte, basierend auf Datensätzen, die häufig ohne Zustimmung oder Ausgleichszahlung journalistische Inhalte nutzen. Zudem wirken sich die Abhängigkeiten auf die Sichtbarkeit von Journalismus aus. Faktenbasierte Berichterstattung erhält

tendenziell weniger Visibilität, während polarisierende Inhalte und selbst Gewaltdarstellungen algorithmisch verstärkt werden. Digitale Gewalt gegen Journalist*innen, etwa in Form sexistischer, rassistischer oder diffamierender Angriffe, wird durch solche Geschäftsmodelle nicht nur ermöglicht, sondern strukturell begünstigt.

Internationale Zusammenarbeit und inklusive Prozesse

Staaten haben Meinungs- und Medienfreiheit zu garantieren und somit eine Verantwortung zur Regulierung zentraler Informationsräume. Die menschenrechtliche Vorstellung eines freien Marktplatzes der Ideen wird durch dominierende Plattformen ad absurdum geführt: Der Zugang ist beschränkt, der Platz überwacht, Megafone sind undemokratisch verteilt und die Diversität

und Integrität von Information untergraben. Um den demokratiepolitischen Herausforderungen entgegenzuwirken, ist ein umfassender, inklusiver und globaler Ansatz erforderlich, der Prinzipien wie Transparenz, menschenrechtliche Sorgfalt, Rechenschaftspflicht und öffentliche Kontrolle sicherstellt (siehe OSZE 2021).

In den vergangenen Jahren wurden wichtige Instrumente entwickelt, teils rechtlich bindend mit gerichtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten, teils als politische Verpflichtungen. Gesetze der Europäischen Union, Digital Services Act und AI Act (siehe European Commission 2024), internationale Abkommen des Europarats über künstliche Intelligenz und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit (siehe Council of Europe 2024), aber auch Richtlinien der UNESCO (Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz, Leitlinien zur Regulierung digitaler Plattformen, s. UNESCO 2022, 2023) und OSZE (Empfehlungen zu Künstlicher Intelligenz und Meinungsfreiheit, s. OSZE 2021) sowie anderen internationalen Organisationen weisen den Weg, ebenso wie Handlungsempfehlungen der Zivilgesellschaft. Internationale Zusammenarbeit und inklusive Prozesse werden entscheidend sein, um unseren Fokus von der Risikominimierung auf die Stärkung unsere Menschenrechte zu verlagern.

Technologischer Fortschritt sollte gesellschaftliche Resilienz, soziale Kohäsion und friedvolles Zusammenleben stärken – dafür braucht es einen demokratischen Diskurs, Zugang zu Informationen im öffentlichen Interesse und Qualitätsjournalismus ebenso wie klare Regulative zur Wahrung der Integrität von Information und Informationsräumen.

Im Oktober 2025 veröffentlichte die OSZE (OSCE Representative on Freedom of the Media) neue Richtlinien zum Schutz der Medienfreiheit im Zeitalter von Big Tech und KI (siehe Policy Manual on Safeguarding Media Freedom in the Age of Big Tech Platforms

and AI), um die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Informationen im öffentlichen Interesse zu fördern und damit gesunde Informationsräume im Sinne von Demokratie und Frieden zu stärken. Das Handbuch wurde in einem einjährigen Prozess mit über 150 Expert*innen erarbeitet. Es beschreibt, wie die Medienfreiheit aufgrund der derzeitigen plattformgetriebenen Machtkonzentration des digitalen Informationsökosystems in Gefahr ist und wie Staaten rechtsstaatliche und menschenrechtskonforme Regeln

„Technologischer Fortschritt sollte gesellschaftliche Resilienz, soziale Kohäsion und friedvolles Zusammenleben stärken – dafür braucht es einen demokratischen Diskurs, Zugang zu Informationen im öffentlichen Interesse und Qualitätsjournalismus ebenso wie klare Regulative zur Wahrung der Integrität von Information und Informationsräumen.“

schaffen können und müssen, die Plattformen bei Bedarf zur Rechenschaft ziehen, Transparenz und Verantwortlichkeit einfordern und demokratische Informationsräume schützen.

Das Handbuch verweist dabei auf bestehende internationale Menschenrechtsnormen und OSZE-Verpflichtungen als normative Grundlage. Es fordert Staaten auf, diese in Regulative zu übersetzen, während es anerkennt, dass nationale Rechtssysteme, kulturelle Kontexte und auch rechtsstaatliche Risiken variieren und somit unterschiedliche Regulierungsprozesse notwendig sind. Um diese Prozesse zu unterstützen, bietet das Handbuch eine umfassende Analyse bestehender Regulative und Gesetzesinitiativen sowie konkrete Empfehlungen, die auf deren Lektionen und anderen Erfahrungen

basieren. Wesentlich ist, dass Medienfreiheit und der Schutz journalistischer Arbeit im digitalen Raum nicht als Nebenprodukt technologischer Entwicklung verstanden werden, sondern als bewusste politische, rechtliche und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe.

Daher fordert das Handbuch über kurzfristige Maßnahmen hinaus auch strukturelle Reformen jenseits rein technischer oder regulatorischer Interventionen. Um Medienfreiheit im digitalen Zeitalter garantieren zu können, gilt es nicht nur die Abhängigkeit von dominanten Plattformen zu überwinden, sondern langfristig eine pluralistische, demokratisch verfasste digitale Informationslandschaft zu gestalten, in der unabhängiger Journalismus sichtbar, zugänglich und sicher ist.

© Katharina Schiffl-DBSC

JULIA HAAS, Adviser to the OSCE Representative on Freedom of the Media, ist Expertin für internationales Recht und Menschenrechte. Ihr Fokus liegt auf internationalen Beziehungen, der Schnittstelle von Technologie und Menschenrechten sowie der Verhinderung von Marginalisierung. Sie berät den OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit im Bereich Internet-Governance und digitale Partizipation mit Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz und Meinungsfreiheit, der digitalen und rechtlichen Sicherheit von Journalist*innen sowie Gender und Pluralismus. Zuvor arbeitete sie als Völkerrechts- und Menschenrechtsreferentin im österreichischen Außenministerium. Julia Haas ist Mitglied im Beirat des Wiener Forums für Demokratie und Menschenrechte, ist Magistra der Rechtswissenschaften, hat einen LL.M. für Informations- und Medienrecht und promoviert über die Auswirkungen digitaler Innovationen auf die Medienfreiheit. 2023 erhielt sie den OSCE Gender Focal Point Award, seit 2025 ist sie Rockefeller Fellow der Trilateral Commission.

LITERATUR

Access Now: *Freedom of Expression*.

<https://www.accessnow.org/freedom-of-expression/> [2025-01-22]

Council of Europe (2024): *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*.

<https://rm.coe.int/1680afae3c> [2025-01-22]

European Commission: *The Digital Services Act*.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en [2025-01-22]

European Commission (2024): *AI Act*.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> [2025-01-22]

Fischer, Renate/Jarren, Otfried (2024): *The platformization of the public sphere and its challenge to democracy*.

In: *Philosophy & Social Criticism*, 50(1), S. 200-215.

<https://doi.org/10.1177/01914537231203535>

FRA – EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (2024): *Jewish People's Experiences and Perceptions of Antisemitism*.

Luxembourg: Publications Office of the European Union.

<https://fra.europa.eu/en/publication/2024/experiences-and-perceptions-antisemitism-third-survey> [2025-01-22]

Leufer, Daniel/Maguire, Méabeh (2023): *What you need to know about generative AI and human rights*.

<https://www.accessnow.org/what-you-need-to-know-about-generative-ai-and-human-rights/> [2025-01-22]

Sylvain, Oliver (2018): *Discriminatory Design on User Data*. Knight First Amendment Institute at Columbia University (Apr. 1, 2018).

<https://knightcolumbia.org/content/discriminatory-designs-user-data> [2025-01-22]

MIT (Massachusetts Institute of Technology)/Media Lab (o.J.): *The Spread of True and False Information Online*

(active from January 2016 to May 2018). Frequently Asked Questions.

<https://www.media.mit.edu/projects/the-spread-of-false-and-true-info-online/frequently-asked-questions/> [2025-01-22]

Newman, Nic/Fletcher, Richard/Robertson, Craig T./Arguedas, Amy Ross/Nielsen, Rasmus Kleis (2024): *Reuters Institute. Digital News Report 2024*.

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024> [2025-01-22]

OECD (2022): *AI & Big Data Global Surveillance Index* (2022 updated).

<https://data.mendeley.com/datasets/gjhf5y4xjp/4> [2025-01-22]

Oxford Internet Institute (2025): *Information Geography and Inequality*.

<https://www.oii.ox.ac.uk/research/information-geography-and-inequality/> [2025-01-22]

Sap, Maarten/Card, Dallas/Gabriel, Saadia/Choi, Yejin/Smith, Noah A./Allen, Paul G. (2019): *The Risk of Racial Bias in Hate Speech Detection*, 2019.

<https://homes.cs.washington.edu/~msap/pdfs/sap2019risk.pdf> [2025-01-22]

The Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University (2024): *Harmful Speech Online*.

<https://cyber.harvard.edu/research/harmfulspeech> [2025-01-22]

The Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University (o.J.): *Disinformation*.

<https://cyber.harvard.edu/tags/disinformation> [2025-01-22]

Turk, Victoria (2023): *How AI reduces the world to stereotypes*. Rest of World analyzed 3,000 AI images to see how image generators visualize different countries and cultures.

<https://restofworld.org/2023/ai-image-stereotypes> [2025-01-22]

UNESCO (2022): *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Adopted on 23 November 2021.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137> [2025-01-22]

UNESCO (2023): *Guidelines for the Governance of Digital Platforms*.

Safeguarding freedom of expression and access to information through a multistakeholder approach.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339> [2025-01-22]

United Nations (2018): *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*.

<https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3835-report-special-rapporteur-promotion-and-protection-right-freedom> [2025-01-22]

University of Oxford (2024): *Major research into 'hallucinating' generative models advances reliability of artificial intelligence*.

<https://www.ox.ac.uk/news/2024-06-20-major-research-hallucinating-generative-models-advances-reliability-artificial> [2025-01-22]

Ünver, H. Akin (2019): *Artificial intelligence (AI) and human rights: Using AI as a weapon of repression and its impact on human rights*. This paper was requested by the European Parliament's Subcommittee on Human Rights (DROI).

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/754450/EXPO_IDA\(2024\)754450_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2024/754450/EXPO_IDA(2024)754450_EN.pdf) [2025-01-22]

OSZE (2021): *Spotlight on Artificial Intelligence and Freedom of Expression. A Policy Manual*.

Wien: Office of the Representative on Freedom of the Media Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).

https://www.osce.org/files/f/documents/8/f/510332_1.pdf [2025-01-22]

Zuboff, Shoshana (2019): *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*.

New York: Public Affairs.

ANHANG

DIE ÖSTERREICHISCHE UNESCO-KOMMISSION (ÖUK)

Gemäß § 2 der Statuten des Vereins „Österreichische UNESCO-Kommission“ erfüllt die ÖUK die Aufgaben einer Nationalkommission nach Artikel VII der Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Die Tätigkeit des Vereins ist gemeinnütziger Natur und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

Team der Österreichischen UNESCO-Kommission

Mag. Martin Fritz
Generalsekretär

Fachbereichsleitungen

Cristina Biasetto, MA BA
Katharina Spanlang, MA BA
Fachbereich Immaterielles Kulturerbe

Klara Košťal, MA
Fachbereich Kulturelle Vielfalt

Mag.^a Stephanie Godec, BA
Fachbereich Bildung

Mag.^a Claudia Isep
Stv. Generalsekretärin / Strategische Projekte

Florian Meixner, BA MA
Fachbereich Welterbe und Kulturgüterschutz

Christine Maaß, BSc
Fachbereiche Wissenschaft, Forschung und Jugend

Therese Walder-Wintersteiner, B.A., M.A.I.S.
Fachbereich Naturwissenschaften

Assistenz / Office

Martina Bausbek
Büroleitung & Assistenz Österreichische UNESCO-Schulen

Marie-Theres Bauer, BA BA
Immaterielles Kulturerbe, Kulturelle Vielfalt & Digitale Projekte

Präsidium

Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Sabine Haag
Präsidentin

Univ.-Prof.ⁱⁿ Mag.^a Dr.ⁱⁿ Barbara Stelzl-Marx
Vizepräsidentin

Vorstand

Ges. Dr. Ernst-Peter Brezovszky
BMEIA

Mag.^a Kathrin Kneißel
Mag.^a Karin Zimmer
BMWKMS

Mag.^a Sylvia Schrittwieser-Tschach
BMB

Mag. Nikolaus Possanner
BMFWF

Mag. Martin Grüneis
Amt der NÖ Landesregierung (für die Bundesländer)

UNESCO-Welterbestätten in Österreich

1996 **Historisches Zentrum der Stadt Salzburg**

1996 **Schloss und Gärten von Schönbrunn**

1997 **Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut**

1998 **Semmeringebahn**

1999 **Stadt Graz - Historisches Zentrum und**

2010 **Schloss Eggenberg**

2000 **Kulturlandschaft Wachau**

2001 **Historisches Zentrum von Wien**

2001 **Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See** (gemeinsam mit Ungarn)

2011 **Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen** (gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, Schweiz)

2017 **Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas** (gemeinsam mit Albanien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Italien, Österreich, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ukraine) in Österreich im Wildnisgebiet Dürrenstein/NÖ sowie Gebieten im Nationalpark Kalkalpen/OÖ

2021 **Great Spa Towns of Europe** (gemeinsam mit Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Tschechien)

2021 **Grenzen des Römischen Reiches – Donaulimes (Westlicher Abschnitt)** (gemeinsam mit Deutschland und Slowakei)

Biosphärenparks in Österreich

2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg

2005 **Wienerwald**, Wien/Niederösterreich

2012 **Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge**, Salzburg/Kärnten

2019 **Unteres Murtal**, Steiermark, weltweit erster „5-Länder-Biosphärenpark“ (Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Serbien)

UNESCO-Geoparks in Österreich

2004 **Steirische Eisenwurzten**

2013 **Karawanken/Karavanke** (gemeinsam mit Slowenien)

2014 **Erz der Alpen**

Eintragungen in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit

2012 **Falknerei** (multinationale Einreichung mit insgesamt 24 Staaten)

2012 **Fasnacht Imst – Schemenlaufen**

2015 **Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule**

2017 **Handblaudruck in Europa** (multinationale Einreichung mit Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn)

2017 **Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr** (bilaterale Einreichung mit der Schweiz)

2019 **Transhumanz** (multinationale Einreichung mit Albanien, Andorra, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Spanien)

- 2022 **Flößerei** (multinationale Einreichung mit Deutschland, Lettland, Polen, Spanien und Tschechien)
- 2022 **Wissen um die Lipizzanerzucht** (multinationale Einreichung mit Bosnien und Herzegowina, Italien, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Slowenien und Ungarn)
- 2023 **Traditionelle Bewässerung** (multinationale Einreichung mit Belgien, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz)
- 2024 **Kunst des Trockensteinmauerns** (gemeinsam mit 12 weiteren Staaten)

Eintragungen in das internationale IKE-Register guter Praxisbeispiele

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
- 2020 **Craft techniques and customary practices of cathedral workshops, or Bauhütten, in Europe, know-how, transmission, development of knowledge and innovation**

UNESCO-„Creative Cities“ in Österreich

- 2011 **Graz – „City of Design“**
- 2014 **Linz – „City of Media Arts“**

Einträge in das Memory of the World Register

- 1997 **Wiener Dioscurides Manuskript**
Österreichische Nationalbibliothek
- 1997 **Schlussakte des Wiener Kongresses 1815**, Österreichisches Staatsarchiv
- 1999 **Historische Sammlung (1899–1950)**
Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
- 2001 **Papyrussammlung (Kollektion Erzherzog Rainer)**
Österreichische Nationalbibliothek
- 2001 **Schubertsammlung**
Wiener Stadt- und Landesbibliothek
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**
Österreichische Nationalbibliothek
- 2005 **Brahms Sammlung**
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
- 2005 **Gotische Baurisse**, Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste

- 2005 **Bibliotheca Corviniana**
Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Ungarn, Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien)
- 2007 **Tabula Peutingeriana**
Österreichische Nationalbibliothek
- 2011 **Arnold Schönberg-Nachlass**
Arnold Schönberg Center
- 2011 **Mainzer Psalter**
Österreichische Nationalbibliothek
- 2013 **Die Goldene Bulle**
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Deutschland)
- 2017 **Philosophischer Nachlass von Ludwig Wittgenstein**
Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Großbritannien, Kanada und den Niederlanden)
- 2017 **Historische Dokumente zum Bau der Semmeringebahn**
Technisches Museum
- 2023 **Illuminierte Handschriften der Hofschule Karls des Großen**
Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Rumänien)

UNESCO-Lehrstühle

- UNESCO-Lehrstuhl in Futures Literacy – Zukünfte lernen und lehren im Anthropozän**, Pädagogische Hochschule Niederösterreich (seit 2024) | Lehrstuhlinhaberin: Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Carmen Sippl, Co-Lehrstuhl-inhaberin: Prof.ⁱⁿ Karin Tengler, PhD
- UNESCO-Lehrstuhl für Zukunftsfähigkeit für Innovation und Unternehmertum**, MCI Innsbruck (seit 2023) | Lehrstuhl-inhaberin: Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Antje Bierwisch
- UNESCO-Lehrstuhl für Digitalen Humanismus**, Technische Universität Wien (seit 2023) | Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Peter Knees, Co-Lehrstuhlinhaberin: Ass.-Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Julia Neidhardt
- UNESCO-Lehrstuhl für UNESCO-Lehrstuhl für Antizipationstechniken und Zukunftsgestaltung**, Kunstuniversität Linz (seit 2021) | Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Michael Shamiyeh
- UNESCO-Lehrstuhl für Global Citizenship Education – Kultur der Vielfalt und des Friedens**, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (seit 2020) | Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Hans Karl Peterlini

UNESCO-Lehrstuhl für Nachhaltiges Management von Schutzgebieten, Fachhochschule Kärnten, Villach (seit 2020) | Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Michael Jungmeier

UNESCO-Lehrstuhl für Erhaltung von Kulturerbe, Universität für angewandte Kunst Wien (seit 2019) | Lehrstuhlinhaberin: emer. Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Gabriela Krist

UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit, Karl-Franzens-Universität (seit 2016) | Lehrstuhlinhaber: Prof. Mag. Dr. Gerd Oberleitner

UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik, Medizinische Universität Wien (seit 2016) | Lehrstuhlinhaberin: Dr.ⁱⁿ Christiane Druml

UNESCO-Lehrstuhl für integrative Fließgewässerforschung und -management, Universität für Bodenkultur Wien (seit 2014) | Lehrstuhlinhaber: Prof. DI Dr. Helmut Habersack

UNESCO-Lehrstuhl für kulturelles Erbe und Tourismus, Universität Salzburg (seit 2011) | Lehrstuhlinhaber: emer. Prof. Dr. Kurt Luger

UNESCO-Lehrstuhl für Friedensforschung, Universität Innsbruck (seit 2008) | Lehrstuhlinhaberin: Ass.-Prof.ⁱⁿ Rina Alluri, PhD

UNESCO-Lehrstuhl für interkulturellen und interreligiösen Dialog für Südosteuropa, Karl-Franzens-Universität, Graz (seit 2007) | Lehrstuhlinhaber: Prof. DDr. Pablo Argárate

UNESCO-Kategorie-II-Zentren

Kategorie-II-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene im Rahmen des Europäischen Trainings- und Forschungszentrums für Menschenrechte und Demokratie (ETC-Graz) | Leiter: Dr. Klaus Starl

Österreichische UNESCO-Schulen

113 österreichische UNESCO-Schulen

IMPRESSUM

Jahrbuch 2024/25

Österreichische UNESCO-Kommission

Herausgeberin

Österreichische UNESCO-Kommission

Georg-Coch-Platz 2

A-1010 Wien

Österreich

www.unesco.at

ISBN: 978-3-902379-39-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18630533>

Redaktionsleitung

Mag.^a Claudia Isep

Redaktion

Marie-Theres Bauer, BA BA

Cristina Biassetto, MA BA

Mag.^a Stephanie Godec, BA

Mag. Martin Fritz

Mag.^a Claudia Isep

Klara Košťal, MA

Christine Maaß, BSc

Florian Meixner, BA MA

Therese Walder-Wintersteiner, B.A., M.A.I.S.

Grafik

Mag.^a Ursula Meyer

Foto Cover

© BAFEP Oberwart / Friedensburg Schläining

Wir danken unseren Hauptunterstützer*innen, dem Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium für Bildung sowie dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Weiters danken wir dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft sowie den Unterstützer*innen einzelner Veranstaltungen und allen Kooperationspartner*innen.

